

Fakultät für Physik und Astronomie
der Universität Heidelberg

**Entwurf eines mobilen Roboters zur
Pfadfindung in einer unbekanntem Umgebung**

Bachelorarbeit im Studiengang Physik
vorgelegt von Timon Marius Duttge
am 15. Juni 2019

Die Bachelorarbeit wurde angefertigt von Timon Marius Duttge am
Institut für Technische Informatik in Heidelberg
unter Betreuung von Prof. Dr. Essameddin Badreddin

Danksagung

Liebe Mama, Lieber Papa. Vielen Dank, dass ihr Wert auf meine Bildung gelegt habt und mir mit Rat und Tat zur Seite standet, sodass ich heute einen Universitätsabschluss erlangen kann. Danke an meine ganze Familie, die mich immer unterstützt hat. Ich liebe euch.

Danke Prof. Dr. Essameddin Badreddin, dass Sie mich, obwohl ich aus einer anderen Disziplin komme, in der Arbeitsgruppe Automation am ZITI aufgenommen und mir darüber hinaus eine sehr spannende Aufgabe für meine Bachelorarbeit gestellt haben. Danke Prof. Dr. Peter Fischer, dass Sie sich bereit erklärt haben meine Arbeit zu prüfen. Herzlichen Dank auch an Holger Dieterich, Christian Miller, Jan Baumgärtner, Simon Otto, Daniel Rittmeyer, Alexander Krizski, Tobias Bak, Frank Stolzenberger, Rinita Asani, und Sören Ducati, dass ihr euch bei meinen Fragen die Zeit für Gespräche genommen habt und für die schöne Zeit am Institut.

Abstract

This work describes the design of a non-holonomic mobile robot for reactive path finding in an unknown two-dimensional environment using 12 range sensors. Therefore a behavior-based approach is chosen and realized in a Recursive Nested Behavior-Based Control (RNBC) structure, which corresponds to a cascaded control loop. Starting with the description of the robot's dynamics a velocity control on wheel-level is created for the inner loop. It is encompassed by a loop regulating the robot's orientation. For that, the desired velocities are generated using three behaviors, which are merged with so-called analogical gates. The behaviors are collision avoidance in the form of a repulsive potential around the robot, free-space as an algorithm to classify clear areas and homing for goal attraction. Finally multiple tests are executed in a simulation using Simulink[®] and Matlab[®].

Abstrakt

Diese Arbeit beschreibt den Entwurf eines nicht-holonomen mobilen Roboters zur reaktiven Pfadfindung in einer unbekanntem zweidimensionalen Umgebung anhand von 12 Abstandssensoren. Dafür wird ein verhaltensbasierter Ansatz gewählt und in einer Recursive Nested Behavior-Based Control (RNBC) Struktur umgesetzt, welche einer kaskadierten Regelung entspricht. Aufbauend auf der Beschreibung der Dynamik des Roboters wird in der inneren Schleife eine Geschwindigkeitsregelung auf Radebene ausgelegt, welche von einer Regelung der Orientierung des Roboters umschlossen ist. Die Geschwindigkeitsvorgaben sind dabei das Ergebnis einer Behavior-Fusion mittels sogenannten Analogical-Gates, zu der die Verhalten Kollisionsvermeidung, Free-Space und Homing beitragen. Für die Kollisionsvermeidung wird in Analogie zur Physik ein Potentialfeldansatz gewählt, während für das Free-Space-Verhalten ein Algorithmus zur Klassifizierung von freien Flächen entwickelt wird. Das Homing ergibt sich mit der Zielvorgabe. Schließlich wird der Entwurf in einer Simulink[®]- und Matlab[®]-Simulation getestet.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	9
1.1. Problembeschreibung	9
1.2. Lösungsansätze	10
1.3. Vorgehen	11
2. Physikalische Grundlagen	13
2.1. Transformation zwischen Bezugssystemen	13
2.2. Kinematik	15
2.3. Dynamik	18
3. Antriebsregelung	21
3.1. Orientierungsregelung	21
3.2. Radgeschwindigkeitsgenerator	22
3.3. Geschwindigkeitsregelung	23
3.4. Regelstrecke	24
4. Verhalten	27
4.1. Kollisionsvermeidung	27
4.1.1. Potentialfelder	28
4.1.2. Anpassungen an das Fahrverhalten	29
4.2. Free-Space	32
4.2.1. Kriterien zur Einschätzung der Umgebung	33
4.2.2. Gliederung und Auswahl	36
4.3. Homing	36
5. Kontrollstruktur	39
5.1. Recursive Nested Behavior-Based Control	39

6. Behavior-Fusion	43
6.1. Analogical-Gates	43
6.2. Schaltungen	45
7. Ergebnisse	49
7.1. Betrachtung der Antriebsregelung	49
7.2. Vergleich zweier Kollisionsvermeidungsverhalten	51
7.3. Betrachtung des Free-Space-Verhaltens	53
7.4. Betrachtung des Homings	54
7.5. Pfadfindung im Zuge der Behavior-Fusion	55
8. Schlussbemerkungen	59
8.1. Zusammenfassung	59
8.2. Diskussion	60
8.3. Ausblick	61
Erklärung	65
Symbolverzeichnis	67
Literaturverzeichnis	71
Anhang	i
I. Simulation	i
I.I. Simulink [®] -Simulation	i
I.II. Matlab [®] -Simulation	ii

1. Einführung

Automatisierte Prozesse sind in der Industrie zunehmend gefragt und erhalten auch vermehrt Einzug in den Alltag. Dafür werden intelligente Systeme entwickelt, die auch in neuen, unbekanntem Umgebungen ihre Aufgabe erfüllen können. Ein in der öffentlichen Wahrnehmung sehr präsent Thema ist dabei das autonome Fahren, von dem man sich erhofft, dass es logistische Probleme löst. Der Entwurf eines mobilen Roboters zur Pfadfindung in einer unbekanntem Umgebung, von dem diese Arbeit handelt, ist in der Form jedoch nicht für den Straßenverkehr geeignet, könnte aber Aufgaben in Lagerhallen übernehmen oder als Transportsystem in Krankenhäusern, Büros und Hotels dienen.

1.1. Problembeschreibung

Gegeben ist ein mobiler Roboter in einer unbekanntem und unstrukturierten zweidimensionalen Umgebung mit Hindernissen. Die Aufgabe des Roboters ist es, autonom zu einem gegebenen Ziel zu finden, ohne dabei mit einem Hindernis zusammenzustoßen. Die aktuelle Position des Roboters relativ zur Zielvorgabe ist dabei zu jeder Zeit bekannt. Es werden keine weiteren Vorgaben gemacht. Da ohne eine Karte der Umgebung keine globale Pfadplanung möglich ist, muss der Roboter allein anhand der Sensordaten einen Weg finden. Dies nennt man **Pfadfindung**.

Die Abmessungen der Karosserie werden als ein Kreis mit Radius R_{Rob} angenommen. Das Fahrwerk besteht aus zwei unabhängig angetriebenen Rädern sowie einem omnidirektionalen Stützrad. Dadurch ist die Bewegung des Roboters nicht entlang jedes Positionsfreiheitsgrads möglich (also nicht **holonom**), sondern eingeschränkt auf zwei Geschwindigkeitsfreiheitsgrade, einen translatorischen und einen rotatorischen (**nicht-holonom**). Orthogonal zum Rand des Roboters ausgerichtet befinden sich in gleichen Abständen zueinander 12 Sensoren zur Abstandsmessung (siehe Abbildung 1.2).

1. Einführung

Abbildung 1.1: Anordnung der Sensoren i am Roboter mit Winkelabstand α .

1.2. Lösungsansätze

Das Problem soll im Folgenden regelungstechnisch gelöst werden, wobei der Antrieb und die Lenkung in einem geschlossenen Regelkreis kontrolliert werden. Die Geschwindigkeitsvorgaben werden dabei anhand äußerer Eingaben (Start- und Zielposition) und Abstandsmessungen (Sensordaten) reguliert. Dafür existieren bereits verschiedene Lösungen, wobei im wesentlichen zwei Ansätze zur Reduktion der Komplexität der Aufgabe zu erwähnen sind: **Regel- und verhaltensbasierte Abstraktion**.

Die regelbasierte Abstraktion läuft auf ein System aus Konditionalen hinaus, so dass der Roboter als Zustandsmaschine beschrieben wird. Dabei wird ein Weltmodell vorausgesetzt, durch das der Zustand des Roboters determiniert wird (Sense-Plan-Act). Ein Beispiel hierfür sind die (von herumkriechenden Käfern inspirierten) Bug-Methoden [14], bei denen der Roboter die Verbindungslinie zwischen seiner Position und dem Ziel verfolgt, bis er auf ein Hindernis trifft. Dann geht er dazu über, am Hindernis entlang zu fahren, bis er wieder die Verbindungslinie verfolgen kann. Der Algorithmus findet immer das Ziel, sofern ein Weg existiert, jedoch oftmals auf umständliche Weise.

Bei der verhaltensbasierten Abstraktion nach [7] wird die Bewegung des Roboters durch eine Struktur aus Subsystemen mit Sense-Act-Regeln bestimmt, welche parallel ausgeführt werden. Jedes Subsystem bildet ein Einzelverhalten, wobei für die Pfadfindung hier eine **Kollisionsvermeidung**, eine Zielfindung (**Homing**) und, um den Roboter in vielversprechende Ausgangspositionen für die Weiterfahrt zu

Abbildung 1.2: Illustration der BUG-Methode. Die blaue Linie entspricht der Trajektorie, der rote Punkt der Zielposition.

führen, ein **Free-Space-Verhalten** eingeführt werden. Die Führungsgrößen für die Antriebsregelung des Roboters ergeben sich anhand der Kombination dieser Verhalten (**Behavior-Fusion**). Dies hat den Vorteil, dass sich der Roboter schnell auf unvorhergesehene Ereignisse einstellen kann. Ein Lernprozess findet dabei nicht statt (**reaktiv**).

1.3. Vorgehen

Es wird der beschriebene verhaltensbasierte Ansatz gewählt und bottom-up ausgearbeitet. Dafür werden die Kinematik sowie die Dynamik des Roboters modelliert und, darauf aufbauend, eine Antriebsregelung entworfen, welche in Simulink[®] implementiert wird. Daraufhin werden die Verhalten Kollisionsvermeidung, Free-Space und Homing entwickelt. Schließlich wird eine Kontrollstruktur übernommen, welche die Verhalten zusammenführt und somit den Rahmen für die Behavior-Fusion bildet. Nach verschiedenen Tests in einer Matlab[®]-Simulation wird der in dieser Arbeit beschriebene Entwurf eines mobilen Roboters zur Pfadfindung in einer unbekanntem Umgebung in den Schlussbemerkungen evaluiert.

Für die Simulink[®]- und Matlab[®]-Simulation werden Vereinfachungen gemacht. So wird idealisierend angenommen, dass die Sensoren perfekte Messungen liefern. Insbesondere wird ihre Richtcharakteristik in Form einer Linie beschrieben. Weitere Näherungen, die für die Simulation gemacht werden, sind in den folgenden Kapiteln erläutert.

2. Physikalische Grundlagen

Der Roboter hat zwei Positions- und einen Orientierungsfreiheitsgrad. Eine Konfiguration \vec{q} ist eine mögliche Kombination der Variablen, die den Zustand des Roboters beschreiben. Der Raum aller Konfigurationen heißt Konfigurationsraum \mathcal{K} und hat die gleiche Dimension wie die Anzahl der Freiheitsgrade. Die Bahnen des Roboters in \mathcal{K} werden nicht nur geometrisch durch Hindernisse (Kinematik), sondern auch dynamisch durch das Trägheitsverhalten des Roboters beeinflusst.

2.1. Transformation zwischen Bezugssystemen

Abbildung 2.1: Lage des Roboter-Bezugsystems \mathcal{R} im Boden-Bezugssystem \mathcal{F} .

Der Roboter befindet sich im globalen Bezugssystem \mathcal{F} , das dem Vektorraum der zweidimensionalen euklidischen Ebene \mathbb{R}^2 entspricht. Dort wird seine Position \vec{x}_0 durch $x_{\mathcal{F}}$ - und $y_{\mathcal{F}}$ -Koordinaten angegeben. In der folgenden Notation geht auch

2. Physikalische Grundlagen

seine Orientierung $\phi \in [0, 2\pi) \subset \mathbb{R}$ ein, sodass der Zustand des Roboters im Konfigurationsraum \mathcal{K} durch die Pose

$$\vec{q}_{\mathcal{F},0} = \begin{pmatrix} x_{\mathcal{F}} \\ y_{\mathcal{F}} \\ \phi \end{pmatrix}_{\mathcal{F}} \in \mathcal{K} \quad (2.1)$$

gegeben ist. Dies entspricht den generalisierten Koordinaten. Um den Roboter zu beschreiben, eignet sich jedoch das an ihn gebundene Bezugssystem \mathcal{R} besser. Darin ist die Roboterposition

$$\vec{q}_{\mathcal{R},0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \phi \end{pmatrix}_{\mathcal{R}} . \quad (2.2)$$

Damit gilt für beliebige Zustände mit Posen $\vec{q}_{\mathcal{F}}$ in \mathcal{F} und $\vec{q}_{\mathcal{R}}$ in \mathcal{R} die affine Transformation

$$\vec{q}_{\mathcal{F}} = \mathbf{R}(\phi) \vec{q}_{\mathcal{R}} + \vec{q}_{\mathcal{F},0} \quad , \quad (2.3)$$

welche abstandserhaltend, winkeltreu und invertierbar ist. $\mathbf{R}(\phi)$ ist die orthogonale Rotationsmatrix

$$\mathbf{R}(\phi) = \begin{pmatrix} \cos(\phi) & -\sin(\phi) & 0 \\ \sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} . \quad (2.4)$$

Durch Ableiten von Formel (2.3) erhält man das Transformationsverhalten für Geschwindigkeiten

$$\begin{aligned} \dot{\vec{q}}_{\mathcal{F}} &= \dot{\mathbf{R}}(\phi) \vec{q}_{\mathcal{R}} + \mathbf{R}(\phi) \dot{\vec{q}}_{\mathcal{R}} + \dot{\vec{q}}_{\mathcal{F},0} \\ &= \mathbf{R}(\phi) \left(\dot{\vec{q}}_{\mathcal{R}} + \mathbf{\Omega} \vec{q}_{\mathcal{R}} \right) + \dot{\vec{q}}_{\mathcal{F},0} \quad , \end{aligned} \quad (2.5)$$

wobei die Kettenregel und die Orthogonalitätsbedingung ($R^T = R^{-1}$) verwendet wurden. Es ist

$$\mathbf{\Omega} = \dot{\mathbf{R}} \mathbf{R}^T = \begin{pmatrix} 0 & -\dot{\phi} & 0 \\ \dot{\phi} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} . \quad (2.6)$$

Eine weitere Ableitung zeigt, dass Beschleunigungen gemäß

$$\ddot{\vec{q}}_{\mathcal{F}} = \mathbf{R}(\phi) \ddot{\vec{q}}_{\mathcal{R}} + 2 \mathbf{\Omega} \dot{\vec{q}}_{\mathcal{R}} + \mathbf{\Omega}^2 \vec{q}_{\mathcal{R}} + \dot{\mathbf{\Omega}} \vec{q}_{\mathcal{R}} + \ddot{\vec{q}}_{\mathcal{F},0} \quad (2.7)$$

transformieren. Die Terme entsprechen in dieser Reihenfolge der Relativbeschleunigung in \mathcal{R} , der Coriolisbeschleunigung, der Zentripetalbeschleunigung, der Eulerbeschleunigung und der Beschleunigung zwischen den Bezugssystemen \mathcal{F} und \mathcal{R} .

2.2. Kinematik

Der Roboter besitzt zwei parallel ausgerichtete Räder mit Antrieb sowie ein omnidirektional bewegliches Stützrad, welches nicht weiter beachtet werden soll. Die beiden Räder haben jeweils einen rotatorischen Freiheitsgrad um ihre Achse $\psi_{l/r}$, was je einem translatorischen Freiheitsgrad

$$\begin{pmatrix} x_r \\ x_l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{Rad} & 0 \\ 0 & R_{Rad} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_r \\ \psi_l \end{pmatrix} \quad (2.8)$$

senkrecht zu den Radachsen bzw. entlang der Orientierung des Roboters entspricht. In der Denavit-Hartenberg-Matrix ist R_{Rad} der Radius der Räder.

Abbildung 2.2: Fahrwerkgeometrie des Roboters mit zwei angetriebenen Rädern und einem Stützrad.

Durch das Zusammenwirken der Räder bewegt sich der Roboter auf Geraden-, Kreis- oder Klothoidenabschnitten. Dabei kann seine Geschwindigkeit durch einen

2. Physikalische Grundlagen

translativen Teil $\dot{x}_{\mathcal{R}}$ und einen rotatorischen Teil $\dot{\phi}$ beschrieben werden ¹. Eine geometrische Überlegung zeigt, dass der translative Teil aus dem synchronen Teil der Radgeschwindigkeiten resultiert,

$$\dot{x}_{\mathcal{R}} = \frac{\dot{x}_l + \dot{x}_r}{2} \quad , \quad (2.9)$$

während der asynchrone Teil für die Drehung sorgt,

$$\dot{\phi} = \frac{\dot{x}_r - \dot{x}_l}{L_{Rob}} \quad . \quad (2.10)$$

Dabei ist L_{Rob} der Radabstand (Abbildung 2.2). Durch differenzieren von Formel (2.9) und (2.10) ergeben sich analoge Beziehungen für die Beschleunigungen

$$\ddot{x}_{\mathcal{R}} = \frac{\ddot{x}_l + \ddot{x}_r}{2} \quad \text{und} \quad (2.11)$$

$$\ddot{\phi} = \frac{\ddot{x}_r - \ddot{x}_l}{L_{Rob}} \quad . \quad (2.12)$$

Da sowohl die Translations- als auch die Rotationsbewegungen des Roboters durch die beiden angetriebenen Räder hervorgerufen werden, sind sie nicht unabhängig. Die Absolutbeträge der Geschwindigkeiten sind bei \dot{x}_{max} in \mathcal{R} und $\dot{\phi}_{max}$ beschränkt, es gilt der Grenzfall von Formel (2.10),

$$\dot{\phi}_{max} = \frac{2}{L_{Rob}} \dot{x}_{max} \quad . \quad (2.13)$$

Insbesondere kann über die Maximalgeschwindigkeiten \dot{x}_{max} und $\dot{\phi}_{max}$ nicht gleichzeitig verfügt werden, was dadurch deutlich wird, dass $\dot{\phi}_{max}$ nur erreicht wird, wenn sich beide Räder mit Maximalgeschwindigkeit $\pm \dot{x}_{l/r,max}$ in entgegengesetzte Richtung bewegen. In Abschnitt 3.1 wird hierauf eingegangen. Für die maximalen Beschleunigungen gilt analog zu Formel (2.13) die Beziehung

$$\ddot{\phi}_{max} = \frac{2}{L_{Rob}} \ddot{x}_{max} \quad . \quad (2.14)$$

¹ Man könnte meinen, dass Polarkoordinaten (r, ϕ) in \mathcal{R} zur Beschreibung der Roboterbewegung geeignet wären und \dot{r} der translative Geschwindigkeit des Roboters entspricht. Dies wäre jedoch nur eine Näherung, da $\dot{x}_{\mathcal{R}}$ zusätzlich von der Orientierung des Roboters abhängig ist.

Zusammenfassend ist die Bewegung des Roboters in \mathcal{R} auf zwei Geschwindigkeitsfreiheitsgrade entlang der $x_{\mathcal{R}}$ -Richtung und seiner Orientierung ϕ beschränkt. Die Geschwindigkeitskomponente in $y_{\mathcal{R}}$ -Richtung verschwindet, was durch die **nicht-holonome Zwangsbedingung** zum Ausdruck kommt,

$$\dot{y}_{\mathcal{R}} = \dot{x}_{\mathcal{F}} \sin(\phi) - \dot{y}_{\mathcal{F}} \cos(\phi) = 0 \quad . \quad (2.15)$$

Formel (2.15) ist nicht-integrabel, da sie kein vollständiges Differential einer Funktion bzw. nicht als Gleichung zwischen Koordinaten darstellbar ist. Somit werden die Positionsfreiheitsgrade des Roboters in \mathcal{F} nicht reduziert und er kann jede beliebige Position und Orientierung im Konfigurationsraum \mathcal{K} annehmen. Mit Formel (2.1) und $\vec{q} \equiv \vec{q}_{\mathcal{F},0}$ lautet Formel (2.15) in Pfaffscher Form

$$\mathbf{V}^T(\phi) \dot{\vec{q}} = \begin{pmatrix} \sin(\phi) & -\cos(\phi) & 0 \end{pmatrix} \dot{\vec{q}} = 0 \quad , \quad (2.16)$$

sodass die generalisierten Geschwindigkeiten im Nullraum \mathcal{N}_V von $\mathbf{V}^T(\phi)$ liegen. Dessen Basis $\mathcal{B}_{\mathcal{N}} = (b_1, b_2)$ kann beliebig gewählt werden und es bietet sich an, sie an die Translations- und Rotationsgeschwindigkeit des Roboters in \mathcal{R} anzupassen [2]. Gemäß Formel (2.3) ist die Basistransformation durch die Untermatrix $\mathbf{S}(\phi)$ von $\mathbf{R}(\phi)$ gegeben,

$$\mathbf{S}(\phi) = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\phi) & 0 \\ \sin(\phi) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad . \quad (2.17)$$

Schließlich wird das kinematische Modell des Roboters von

$$\begin{aligned} \dot{\vec{q}} &= \mathbf{S}(\phi) \dot{\vec{q}} \\ \begin{pmatrix} \dot{x}_{\mathcal{F}} \\ \dot{y}_{\mathcal{F}} \\ \dot{\phi} \end{pmatrix}_{\mathcal{F}} &= \begin{pmatrix} \cos(\phi) & 0 \\ \sin(\phi) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix}_{\mathcal{R}} \end{aligned} \quad (2.18)$$

beschrieben, wobei $\omega \equiv \dot{\phi}$ und $v \equiv \dot{x}_{\mathcal{R}}$ die Geschwindigkeitskomponenten von $\dot{\vec{q}}$ in \mathcal{R} darstellen. Das gekoppelte System gewöhnlicher Differentialgleichungen lässt sich nach dem Satz von Lipschitz-Lindelöf als Anfangswertproblem eindeutig lösen - vorausgesetzt v und ω sind innerhalb des rechteckigen Definitionsbereiches Lipschitz-

2. Physikalische Grundlagen

stetig, was in diesem physikalischen Zusammenhang gegeben ist (siehe Abschnitt 2.3). Integration ergibt

$$x_{\mathcal{F}} = \int \cos(\phi) v dt \quad , \quad (2.19)$$

$$y_{\mathcal{F}} = \int \sin(\phi) v dt \quad \text{und} \quad (2.20)$$

$$\phi = \int \omega dt \quad . \quad (2.21)$$

2.3. Dynamik

Die Räder des Roboters seien unverformbar. Sie werden von Motoren angetrieben, welche die Drehmomente $m_{l/r}$ auf sie erzeugen. Aus ihnen ergeben sich die Kräfte, mit denen die Räder beschleunigt werden zu

$$f_{l/r} = \frac{m_{l/r}}{R_{Rad}} - c_{l/r} \quad , \quad (2.22)$$

wobei mit $c_{l/r}$ vereinfachend (Gleit-)Reibungskräfte berücksichtigt werden, welche als linear von der Geschwindigkeit abhängig angenommen werden. Mit der Reibungskonstante c ist

$$c_{l/r} = c \dot{x}_{l/r} \quad . \quad (2.23)$$

Wegen des Superpositionsprinzips wirkt dann die Summe der Kräfte auf den Roboter in $x_{\mathcal{R}}$ -Richtung

$$\begin{aligned} f_{Rob} &= f_l + f_r \\ &= \frac{m_l + m_r}{R_{Rad}} - 2 c v \\ &= \tau_F - 2 c v \end{aligned} \quad (2.24)$$

sowie das Drehmoment um den Massenschwerpunkt

$$\begin{aligned} m_{Rob} &= \frac{L_{Rob}}{2} (f_l - f_r) \\ &= \frac{L_{Rob}}{2R_{Rad}} (m_l - m_r) - L_{Rob}^2 c \omega \quad . \\ &= \tau_M - L_{Rob}^2 c \omega \end{aligned} \quad (2.25)$$

Das dynamische Verhalten des Roboters kann anhand der auf ihn wirkenden Kräfte (Newton-Euler) oder seiner Energie (Lagrange) hergeleitet werden [5][9]. Letzterer

Ansatz geht von der Lagrangefunktion $L(\dot{\vec{q}}, \vec{q})$ aus, welche aus dem Hamiltonschen Prinzip durch die Variation der Wirkung folgt,

$$L(\dot{\vec{q}}, \vec{q}) = T(\dot{\vec{q}}) - U(\vec{q}) \quad . \quad (2.26)$$

Dabei ist $T(\dot{\vec{q}})$ die kinetische Energie und $U(\vec{q})$ die potentielle Energie des Roboters in einem konservativen Kraftfeld. $U(\vec{q})$ kann hier als konstant angesehen und ohne Beschränkung der Allgemeinheit Null gesetzt werden. Die Vernachlässigung der kinetischen Energie der Räder gegenüber der des Roboters ($T_{Rad} \ll T_{Rob}$) ist physikalisch sinnvoll. $T(\dot{\vec{q}})$ setzt sich also aus den translativen Energien des Roboters in $x_{\mathcal{F}}$ - und $y_{\mathcal{F}}$ -Richtung sowie der Rotationsenergie um den Massenschwerpunkt zusammen,

$$\begin{aligned} T(\dot{\vec{q}}) &= \frac{1}{2} m \dot{x}_{\mathcal{F}}^2 + \frac{1}{2} m \dot{y}_{\mathcal{F}}^2 + \frac{1}{2} \Theta \dot{\phi}^2 \\ &= \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} \Theta \omega^2 \end{aligned} \quad . \quad (2.27)$$

m ist die Masse des Roboters und Θ das Trägheitsmoment um die Rotationsachse. Wird der Roboter vereinfachend als zylindrisch mit Radius R_{Rob} und mit homogener Dichteverteilung $\rho(\vec{r})$ angenommen, ist

$$\Theta = \int_V \vec{r}^2 \rho(\vec{r}) dV = \frac{1}{2} m R_{Rob}^2 \quad . \quad (2.28)$$

Die Bewegungsgleichungen des Roboters folgen aus der Lagrange-Euler-Gleichung

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L(\dot{\vec{q}}, \vec{q})}{\partial \dot{\vec{q}}} \right) - \frac{\partial L(\dot{\vec{q}}, \vec{q})}{\partial \vec{q}} = \mathbf{S}(\phi) \vec{\tau} - \mathbf{V}(\phi) \vec{\lambda} \quad . \quad (2.29)$$

Auf der rechten Seite gehen die äußeren Kräfte $\vec{\tau}$ aus Formel (2.24) und (2.25) ein, weitere Reibungskräfte wie etwa durch Luftwiderstand werden wegen der geringen Geschwindigkeiten vernachlässigt. Die Zwangskräfte $\vec{\lambda}$ müssen wirken, damit die nicht-holonome Zwangsbedingung erfüllt wird. Dadurch wird auch Schlupf außer Acht gelassen. Im Fall von holonomen Zwangsbedingungen und mit entsprechenden generalisierten Koordinaten würden beide Terme verschwinden. Mit Formel (2.27) lautet das dynamische Modell des Roboters

2. Physikalische Grundlagen

$$\mathbf{I} \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{S}(\phi) \vec{\tau} - \mathbf{V}(\phi) \vec{\lambda}$$

$$\begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & \Theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x}_{\mathcal{F}} \\ \ddot{y}_{\mathcal{F}} \\ \ddot{\phi} \end{pmatrix}_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} \cos(\phi) & 0 \\ \sin(\phi) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{Rob} \\ m_{Rob} \end{pmatrix}_{\mathcal{R}} - \begin{pmatrix} \sin(\phi) \\ -\cos(\phi) \\ 0 \end{pmatrix} \vec{\lambda} \quad . \quad (2.30)$$

\mathbf{I} steht für die Trägheitsmatrix, $\vec{\lambda}$ ist unbekannt. Durch eine Transformation der Gleichung in die Basis $\mathcal{B}_{\mathcal{N}}$ verschwindet der letzte Term jedoch, da $\mathbf{V}(\phi)$ genau im Nullraum von $\mathbf{S}(\phi)$ liegt. Mit

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{S}(\phi) \ddot{\mathbf{q}}' + \dot{\mathbf{S}}(\phi) \dot{\mathbf{q}}' \quad (2.31)$$

folgt

$$\mathbf{S}(\phi)^T \mathbf{I} \left(\mathbf{S}(\phi) \ddot{\mathbf{q}}' + \dot{\mathbf{S}}(\phi) \dot{\mathbf{q}}' \right) = \mathbf{S}(\phi)^T \mathbf{S}(\phi) \vec{\tau} - \mathbf{S}(\phi)^T \mathbf{V}(\phi) \vec{\lambda} \quad . \quad (2.32)$$

$$\Leftrightarrow [\mathbf{S}(\phi)^T \mathbf{I} \mathbf{S}(\phi)] \ddot{\mathbf{q}}' + [\mathbf{S}(\phi)^T \mathbf{I} \dot{\mathbf{S}}(\phi)] \dot{\mathbf{q}}' = [\mathbf{S}(\phi)^T \mathbf{S}(\phi)] \vec{\tau}$$

Mit Formel (2.24) und (2.25) ergeben sich die Bewegungsgleichungen zu

$$m a + m \omega v = \tau_F - 2 c v \quad \text{und} \quad (2.33)$$

$$\Theta \alpha = \tau_M - L_{Rob}^2 c \omega \quad , \quad (2.34)$$

wobei $a \equiv \dot{v} \equiv \ddot{x}_{\mathcal{R}}$ und $\alpha \equiv \dot{\omega} \equiv \ddot{\phi}$. Durch die Einbeziehung der Beschleunigungen in der dynamischen Betrachtung ist die translative Geschwindigkeit v nichtlinear mit der rotatorischen Geschwindigkeit ω gekoppelt. Der betreffende Term entspricht der Komponente der Corioliskraft, welche von den Zwangskräften zugelassen wird. Es wird angenommen, dass er klein gegenüber den anderen Termen ist, weshalb er der Einfachheit halber im weiteren Vorgehen vernachlässigt wird. Wenn τ_F und τ_M integrierbar sind, so lassen sich die linearisierten, gewöhnlichen, inhomogenen Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit der Methode der Variation der Konstanten lösen. Die Geschwindigkeiten des Roboters ergeben dann

$$v = \left(v_0 + \int \tau_F e^{\frac{c}{m}t} dt \right) e^{-\frac{c}{m}t} \quad \text{und} \quad (2.35)$$

$$\omega = \left(\phi_0 + \int \tau_M e^{\frac{L_{Rob}^2 c}{\Theta} t} dt \right) e^{-\frac{L_{Rob}^2 c}{\Theta} t} \quad . \quad (2.36)$$

3. Antriebsregelung

Da keine Karte von der Umgebung existiert und die Raumabdeckung der Sensoren auch keine vorausschauende Pfadplanung ermöglicht, ist es für diese Anwendung in erster Linie eine Designentscheidung, welche Gestalt die Trajektorie des Roboters vollzieht. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der Antriebsregelung lediglich Sollgeschwindigkeiten in $x_{\mathcal{R}}$ - und in $y_{\mathcal{R}}$ -Richtung vorliegen (siehe Kapitel 6). Entsprechend der nicht-holonomen Zwangsbedingung können diese jedoch nicht direkt umgesetzt werden, sondern müssen auf die Geschwindigkeitsfreiheitsgrade v und ω (**Orientierungsregelung**) und schließlich auf die Räder (**Radgeschwindigkeitsgenerator**) abgebildet werden. Die Anpassung der Radgeschwindigkeiten $v_{l/r} \equiv \dot{x}_{l/r}$ geschieht durch eine unterlagerte **Geschwindigkeitsregelung**, womit die Antriebsregelung insgesamt einem Kaskadenregelkreis mit Vorsteuerung gleicht.

3.1. Orientierungsregelung

Durch die Vorgabe der Geschwindigkeiten in $x_{\mathcal{R}}$ - und $y_{\mathcal{R}}$ -Richtung ist auch der Betrag der Sollgeschwindigkeit in \mathcal{R}

$$v_{soll} = \sqrt{\dot{y}_{\mathcal{R},soll}^2 + \dot{x}_{\mathcal{R},soll}^2} \quad (3.1)$$

sowie die Sollrichtung

$$\phi_{soll} = \tan^{-1} \left(\frac{\dot{x}_{\mathcal{R},soll}}{\dot{y}_{\mathcal{R},soll}} \right) + \phi_{ist} \quad (3.2)$$

gegeben. Bei Formel (3.2) werden an den Polstellen im Argument die Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \tan^{-1}(x) = \pm \frac{\pi}{2}$ gesetzt, $\phi_{ist} \equiv \phi$ ist die momentane Orientierung des Roboters.

3. Antriebsregelung

Abbildung 3.1: Blockschaltbild der Orientierungsregelung mit Subsystemen Geschwindigkeitsgenerator (Abschnitt 3.2) und Geschwindigkeitsregelung (Abschnitt 3.3). v_{soll} und ϕ_{soll} ergeben sich aus Formel (3.1) und (3.2).

Um ω so einzustellen, dass ϕ_{soll} erreicht wird, wird eine Orientierungsregelung verwendet. Ausgehend von der Regelabweichung

$$e = \phi_{soll} - \phi_{ist} \quad (3.3)$$

wird durch einen proportionalen Anteil K_P , einen integralen Anteil K_I und einen differentiellen Anteil K_D eine Stellgröße

$$\omega_{soll} = K_P e + K_I \int e dt + K_D \frac{de}{dt} \quad , \quad (3.4)$$

ermittelt, durch die e minimiert wird (PID-Regler). Die Rückkopplung von ϕ_{ist} im Regelkreis der Orientierungsregelung geschieht schließlich durch Integration von $\omega_{ist} \equiv \omega$.

3.2. Radgeschwindigkeitsgenerator

Mit v_{soll} und ω_{soll} lassen sich die Sollgeschwindigkeiten der Räder $v_{l/r,soll}$ generieren. Wie Formel (2.10) zu entnehmen ist, entspricht die Drehgeschwindigkeit ω des Roboters bis auf den Faktor L_{Rob} der Differenz der Radgeschwindigkeiten,

$$\Delta v_{Rad} = L_{Rob} \omega_{soll} = v_{l,soll} - v_{r,soll} \quad . \quad (3.5)$$

Im Allgemeinen ist es wünschenswert, die Orientierung des Roboters vor der translationalen Geschwindigkeit anzupassen. Um die maximale Drehgeschwindigkeit schnellstmöglich umzusetzen, werden $v_{l/r,soll}$ anfangs symmetrisch um die momentane Ge-

3.3. Geschwindigkeitsregelung

schwindigkeit v_{ist} verteilt. Mit diesen Voraussetzungen sollte der Radgeschwindigkeitsgenerator ein Verhalten wie

$$v_{l/r,soll} = \begin{cases} v_{ist} \pm \frac{\Delta v_{Rad}}{2} & \text{für } |\Delta v_{Rad}| \text{ groß} \\ v_{soll} \pm \frac{\Delta v_{Rad}}{2} & \text{für } |\Delta v_{Rad}| \text{ klein} \end{cases}, \quad (3.6)$$

zeigen. Das kann mit einem Schwellenwertschalter realisiert werden oder anhand einer Variante des Clippings, wobei die Abweichung der translativen Geschwindigkeit $\Delta v_{soll} = v_{soll} - v_{ist}$ mit einer Funktion $K(\omega_{soll})$, für die

$$\lim_{|\omega_{soll}| \rightarrow \dot{\phi}_{max}} K(\omega_{soll}) = 0 \quad \text{und} \quad (3.7)$$

$$\lim_{|\omega_{soll}| \rightarrow 0} K(\omega_{soll}) = 1 \quad (3.8)$$

gelten, gewichtet wird, sodass die Radgeschwindigkeiten gemäß

$$v_{l/r,soll} = v_{ist} + K(\omega_{soll}) \Delta v_{soll} \pm \frac{\Delta v_{Rad}}{2} \quad (3.9)$$

berechnet werden. Die Trajektorie des Roboters zwischen zwei Positionen \vec{x}_i und \vec{x}_f in \mathcal{F} wird somit einen Bogen beschreiben, welcher sich der kürzesten Strecke, der Verbindungslinie ($\vec{x}_i \vec{x}_f$), asymptotisch nähert.

3.3. Geschwindigkeitsregelung

Abbildung 3.2: Blockschaltbild der Geschwindigkeitsregelung mit der Regelstrecke aus Abschnitt 3.4.

3. Antriebsregelung

Um die Sollgeschwindigkeiten der Räder $v_{l,soll}$ und $v_{r,soll}$ umzusetzen, werden die Räder von zwei gleichartigen permanentenerregten Gleichstrommotoren angetrieben [17], welche durch geschlossene Regelkreise reguliert werden [11]. Die Führungsgrößen sind die Radgeschwindigkeitsvorgaben $v_{l,soll}$ und $v_{r,soll}$. Als Regler fungiert ein PI-Glied mit Anti-Windup, um den integralen Anteil an die endliche Leistung des Motors anzupassen. Dabei wird die Methode des Clamping verwendet, sodass der Input für das I-Glied durch einen Schalter so lange Null gesetzt wird, wie die folgende Bedingung erfüllt ist:

1. die Stellgröße überschreitet die Sättigung und
2. die Vorzeichen der Regelabweichung und des integralen Anteils sind gleich.

Die Stellgröße des Reglers entspricht hier der Eingangsspannung des Motors u .

3.4. Regelstrecke

Die Regelstrecke setzt sich aus dem elektrischen Verhalten des Motors, sowie dem mechanischen Verhalten des Roboters zusammen. Der Motor kann vereinfachend als ein Permanentmagnet mit konstantem Magnetfeld \vec{B} im Stator sowie einem Elektromagneten im Anker, durch den ein Strom i fließt, betrachtet werden. Die Lorentzkraft bewirkt, dass der Anker senkrecht zur Stromrichtung und \vec{B} beschleunigt wird.

Abbildung 3.3: Ersatzschaltbild des Ankerstromkreises eines permanentenerregten Gleichstrommotors.

Anhand der Kirchhoffschen Maschenregel ergibt sich für den Ankerstromkreis

$$\begin{aligned} u &= u_R + u_L + u_{EMK} \\ &= R i + L \frac{di}{dt} + u_{EMK} \end{aligned} \quad (3.10)$$

Dabei ist $u_R = Ri$ die Spannung, die über dem inneren Widerstand R abfällt und $u_L = L \frac{di}{dt}$ die Induktionsspannung über den Elektromagneten, welche im stationären Betrieb entfällt. Die elektromotorische Kraft bzw. Induktionsspannung des Motors u_{EMK} ergibt sich aus der dritten Maxwell-Gleichung zu

$$\begin{aligned} u_{EMK} &= \oint \vec{E} d\vec{s} \\ &= - \int_A \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{A} \quad , \\ &= K'_m \Phi \omega_m \\ &= K_m \omega_m \end{aligned} \quad (3.11)$$

wobei \vec{E} dem induzierten elektrischen Feld in der Spule des Elektromagneten entspricht. ω_m ist die Winkelgeschwindigkeit des Ankers (und ohne ein Getriebe auch die der Räder). Im letzten Schritt wurde angenommen, dass es sich um einen permanentenregten Gleichstrommotor handelt und für den magnetischen Fluss $\Phi = konst.$ gilt. K_m ist die Motorkonstante, welche von der Anzahl der Wicklungen und der Polpaare abhängt. Es ist zu beachten, dass durch die Abhängigkeit der elektromotorischen Kraft u_{EMK} von ω_m eine Rückkopplung stattfindet. Mit $\Delta u = u - K_m \omega_m$ folgt die Übertragungsfunktion für den Ankerstrom im Laplace-Bereich

$$\frac{I}{\Delta U} = \frac{1}{Ls + R} \quad (3.12)$$

mit der Konvention, dass Funktionen im Bildbereich durch Großbuchstaben gekennzeichnet sind. Das Drehmoment der Räder hängt von der inneren Leistung $P = u_{EMK} i$ des Motors ab und ist mit Formel (3.11) proportional zum jeweiligen Ankerstrom $i_{l/r}$,

$$m_{l/r} = \frac{P_{l/r}}{\omega_{l/r}} = K_m i_{l/r} \quad , \quad (3.13)$$

sodass das elektrische Verhalten der Gleichstrommotoren gegeben ist durch

$$\frac{M_{l/r}}{\Delta U_{l/r}} = \frac{K_m}{Ls + R} \quad . \quad (3.14)$$

Der Antrieb der Räder ist nicht unabhängig voneinander zu betrachten, da sie durch den Roboter miteinander verbunden sind. Mit der Näherung aus Abschnitt 2.3, dass die Trägheit der Räder die Dynamik nicht beeinflusst, ist das mechanische Verhalten durch Formel (2.33) und (2.34) gegeben. Dafür werden die Drehmomen-

3. Antriebsregelung

te der Motoren $m_{l/r}$ gemäß Formel (2.24) und (2.25) auf den Roboter übertragen. Durch eine Laplace-Transformation der Bewegungsgleichungen ergeben sich die Übertragungsfunktionen für die translative und die rotatorische Geschwindigkeit des Roboters zu

$$\frac{V}{T_F} = \frac{1}{ms + 2c} \quad \text{und} \quad (3.15)$$

$$\frac{\Omega}{T_M} = \frac{1}{\Theta s + L_{Rob}^2 c} \quad . \quad (3.16)$$

Schließlich ist die Rückrechnung der Geschwindigkeiten auf die Achsenebene durch Formel (2.10), (2.9) und (2.8) gegeben. Das elektrische und mechanische Verhalten zusammenfassend, mit

$$\beta = \frac{1}{2} \frac{K_m}{R_{Rob}^2 (ms + 2c)(Ls + R) + K_m^2} \quad \text{und} \quad (3.17)$$

$$\gamma = \frac{1}{2} \frac{K_m}{\frac{L_{Rob}^2}{2R_{Rob}^2} (\Theta s + L_{Rob}^2 c)(Ls + R) + K_m^2} \quad , \quad (3.18)$$

lautet die Übertragungsfunktion des Antriebs in Operatorenschreibweise

$$\begin{pmatrix} \Omega_r \\ \Omega_l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta - \gamma & \beta + \gamma \\ \beta + \gamma & \beta - \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_r \\ U_l \end{pmatrix} \quad . \quad (3.19)$$

Unter den getroffenen Annahmen verkörpert er damit ein Trägheitsglied zweiter Ordnung (PT2) mit Zeitkonstanten

$$T_v = \sqrt{\frac{L m}{2 R c}} \quad \text{und} \quad (3.20)$$

$$T_\omega = \sqrt{\frac{L \Theta}{L_{Rob}^2 R c}} \quad (3.21)$$

für translative bzw. rotatorische Geschwindigkeitsanpassungen. Die Polstellen liegen in der linken s-Halbebene, sodass eine stabile Regelung des Antriebs möglich ist.

4. Verhalten

Entsprechend der verhaltenbasierten Abstraktion nach [7] werden in diesem Kapitel drei Verhalten vorgestellt, die zur Pfadfindung beitragen. Das Homing führt den Roboter auf direktem Weg zum Ziel, wobei Zusammenstöße mit Hindernissen durch die Kollisionsvermeidung verhindert werden. In Umgebungen mit einer komplexen Topologie reichen diese beiden Verhalten jedoch oft nicht aus, da das Ziel nur über Umwege erreichbar ist. Um dem gerecht zu werden, bedarf es einem dritten Verhalten, welches den Roboter in eine vielversprechende Ausgangsposition für die Weiterfahrt führt (Free-Space-Verhalten). Die Verhalten sind weitestgehend unabhängig voneinander.

4.1. Kollisionsvermeidung

Nach dem dritten Asimov'schen Gesetz muss ein Roboter seine Existenz beschützen, solange dies nicht mit dem ersten oder zweiten Gesetz im Widerspruch steht [3]. Daraus geht das wichtigste Verhalten des Roboters für diese Applikation hervor: Die Vermeidung von Kollisionen mit der Umgebung. Dabei soll die Kollisionsvermeidung die weiteren Verhalten nicht dauerhaft blockieren.

Anhand der Messungen von den Sensoren i (siehe Abbildung 1.2) sind die Distanzen d_i in Richtung δ_i relativ zum Roboter in \mathcal{R} bekannt. Der Winkel zwischen zwei benachbarten Sensoren

$$\alpha = \delta_{i+1} - \delta_i \quad (4.1)$$

ist für alle i gleich, da die Sensoren gleichverteilt ausgerichtet sind. Da diese Messwerte jedoch unzureichend zur Erkennung der Form von Hindernissen sind und in einer unbekanntem Umgebung auch kein Weltmodell Rückschlüsse auf die Bereiche

4. Verhalten

zwischen den Messpunkten erlaubt, können Hindernisse mit Ecken, deren Winkel kleiner als α sind, und/oder Kanten mit Länge

$$k \leq R_{Rob} \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\frac{\pi-\alpha}{2})} \quad (4.2)$$

nicht immer detektiert werden. Die mangelhafte Abdeckung ist auch problematisch bei bewegten Hindernissen, zu deren Erfassung es der Einbeziehung von Sensordaten vorheriger Messungen bedarf. Schließlich müssen die einzelnen Messpunkte den bewegten Objekten zugeordnet werden, um dessen Trajektorie zu prognostizieren [8]. Im folgenden wird jedoch von statischen Hindernissen ausgegangen.

Verschiedene Ansätze sind für die Kollisionsvermeidung geeignet. Eine Variante ist es, den Konfigurationsraum \mathcal{K} so einzuschränken, dass keine mögliche Trajektorie zu einer Kollision führt. Dabei unterscheiden sich die Verfahren, je nachdem ob der Unterraum mit Hindernissen $\mathcal{K}_{Koll} \subset \mathcal{K}$ erkannt und der Konfigurationsraum gemäß $\mathcal{K} \setminus \mathcal{K}_{Koll}$ eingeschränkt wird [10] oder ob freier Raum $\mathcal{K}_{Frei} \subset \mathcal{K}$ erkannt und der Konfigurationsraum gemäß $\mathcal{K}_{Frei} \cap \mathcal{K}$ eingeschränkt wird [15]. Letztere Methode ist jedoch streng genommen dem Free-Space-Verhalten zuzuordnen (siehe Abschnitt 4.2). Ein grundsätzlich anderer Ansatz ist es, die Kollisionsvermeidung als ein Verhalten zu betrachten, das eine Geschwindigkeitsvorgabe generiert. Beim **Potentialfeld-Ansatz** geht diese aus einer virtuellen Kraft hervor, welche durch ein Potentialfeld um die Hindernisse bzw. um den Roboter herum erzeugt wird [12].

4.1.1. Potentialfelder

In Analogie zu physikalischen Kräften soll von Hindernissen eine repulsive Wirkung ausgehen. Dafür wird um den Roboter herum eine wohldefinierte, abgeschlossene und eindeutige Potentialfunktion Φ konstruiert, welche sich durch Superposition aus den Potentialen der von den Sensoren erfassten Hindernisse Φ_i zusammensetzt,

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \Phi_i \quad , \quad (4.3)$$

wobei N die Anzahl der Sensoren beschreibt. In der Physik wird ein Kraftfeld unter der Annahme von Energieerhaltung mit dem Gradienten eines Potentials beschrieben,

$$\vec{F} = -\nabla\Phi \quad , \quad (4.4)$$

womit sich eine gerichtete Größe ergibt, die hier als Geschwindigkeitsvorgabe der Kollisionsvermeidung verwendet werden kann. An dieser Stelle wird die Analogie zur Physik gebrochen. Da ihre Rotation verschwindet,

$$\nabla \times \nabla \Phi = 0 \quad , \quad (4.5)$$

können sich für statische Hindernisse keine geschlossenen Trajektorien ergeben. Neben den formalen Eigenschaften soll Φ auch den Ansprüchen der Kollisionsvermeidung genügen, was durch die Grenzwerte

$$\lim_{d_i \rightarrow d_{safe}} \Phi_i = \infty \quad \text{und} \quad (4.6)$$

$$\lim_{d_i \rightarrow \infty} \Phi_i = 0 \quad (4.7)$$

zum Ausdruck kommt, mit dem Sicherheitsabstand d_{safe} . Der Grenzwert aus Formel (4.6) gewährleistet, dass die virtuelle Kraft bei kleinen Abständen groß genug wird, um den Roboter vom Kollisionskurs abzubringen respektive zu bremsen. Außerdem trägt er dazu bei, dass die Geschwindigkeitsvorgabe der Kollisionsvermeidung in der Nähe von Hindernissen sehr groß wird. Ist Gleichung (4.7) erfüllt, wird die Pfadfindung in sicherer Entfernung zu Hindernissen nicht gehemmt. Eine asymptotische Funktion

$$\Phi_i \sim \frac{A}{(d_i - d_{safe})^n} \quad (4.8)$$

mit Exponenten $n \in \mathbb{N}$ genügt diesen Anforderungen. Die Konstante A wird entsprechend der dynamischen und regelungstechnischen Eigenschaften des Roboters angepasst.

4.1.2. Anpassungen an das Fahrverhalten

Um das Fahrverhalten des Roboters zu verbessern, werden verschiedene Aspekte der Kollisionsvermeidung betrachtet. In Anlehnung an die in [4] beschriebene Berechnung gibt es eine moderate Grundrepulsion in alle Richtungen sowie eine höhere Gewichtung der Abstoßung in Fahrtrichtung. Zusätzlich wird ein frühzeitiges Ausweichverhalten eingeführt, welches mit den anderen Aspekten der Kollisionsvermeidung fusioniert wird.

Die **Grundrepulsion** dient in erster Linie zur Absicherung, um Kollisionen mit Hindernissen zu vermeiden, die nicht in Fahrtrichtung liegen. Das bewirkt, dass

4. Verhalten

seitlich Abstand gehalten wird, was insbesondere durch Korrekturen zum Tragen kommt, wenn der Roboter parallel zu einer Wand fährt. Gegebenenfalls wirkt sie auch in Fahrtrichtung. Für das Potential der Grundrepulsion Φ_G wurde eine asymptotische Funktion mit $n = 4$ gewählt, welche für kleine d_i sehr stark ansteigt. In Richtung δ_i ist

$$\Phi_{G,i} = \frac{A_G}{(d_i - d_{safe})^4} \quad (4.9)$$

mit der Konstanten A_G . Somit ist der Beitrag der Grundrepulsion zur Kollisionsvermeidung nur für kleine Abstände d_i maßgebend und sonst vernachlässigbar. Der Gradient von Φ_G entspricht der Geschwindigkeitsvorgabe, wobei \vec{e}_i der Einheitsvektor in Richtung δ_i ist,

$$\vec{v}_G = - \sum_{i=1}^N \frac{4 A_G}{(d_i - d_{safe})^5} \vec{e}_i \quad (4.10)$$

Für die **Kollisionsvermeidung in Fahrtrichtung** mit Φ_F werden die Messungen innerhalb des für die Fahrt relevanten Winkelabschnittes $[\phi_{ist}, \phi_{soll}^{F/Z/A}]$ betrachtet, wobei $\phi_{soll}^{F/Z/A}$ aus den Geschwindigkeitsvorgaben des Free-Space-Verhaltens und/oder des Homings hervorgeht (siehe Abschnitt 6.2). Anhand ihrer Richtung δ_i sowie mit der Konstanten A_F werden die Potentialfunktionen gewichtet,

$$\Phi_{F,i} = \begin{cases} \frac{A_F \cos(\delta_i)}{(d_i - d_{safe})^2} & \text{für } \delta_i \in [\phi_{ist}, \phi_{soll}^{F/Z/A}] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (4.11)$$

Dabei wurde für Φ_F der Exponent $n = 2$ gesetzt, was im Vergleich zur Grundrepulsion schon bei größeren d_i zu einem Anstieg der Abstoßung führt. Für Distanzen d_i , bei denen die Kollisionsvermeidung, der Dynamik und dem Regelungsverhalten des Roboters entsprechend, aktiv werden muss, trägt die Kollisionsvermeidung in Fahrtrichtung somit den größten Anteil bei. Damit ergibt sich

$$\vec{v}_F = -F \left(\sum_{i=1}^N \frac{2 A_F}{(d_i - d_{safe})^3} \vec{e}_i \right) \quad (4.12)$$

Der Faktor F berücksichtigt die Geschwindigkeitsvorgabe von Homing und/oder Free-Space-Verhalten $\vec{v}_{soll}^{F/Z/A}$ relativ zur Maximalgeschwindigkeit des Roboters v_{max} und verringert Übersteuerungen durch die Kollisionsvermeidung mit

$$F = \frac{|\vec{v}_{soll}^{F/Z/A}|}{v_{max}} . \quad (4.13)$$

Um Hindernisse weiträumig zu umfahren, ist die Reichweite, bei der das **seitliche Ausweichverhalten** wirksam wird, höher als bei den anderen Aspekten der Kollisionsvermeidung. Dabei wird eine seitliche Ablenkung des Roboters herbeigeführt, die Geschwindigkeitsvorgabe in $x_{\mathcal{R}}$ -Richtung ist $v_{S,x} = 0$. Für kleine d_i ist der Beitrag des Ausweichverhaltens zur Kollisionsvermeidung vernachlässigbar gegenüber denen aus (4.10) und (4.12), welche den Roboter bremsen. Da das Ausweichverhalten keine Analogie zur Physik hat, wird die Geschwindigkeitsvorgabe durch ein Polynom

$$v_{S,y} = - \sum_{i=1}^N S_i (d_{max} - d_i)^2 \quad (4.14)$$

generiert, wobei durch S_i die Reichweite bei d_{max} begrenzt ist und nur Hindernisse in $[\phi_{ist}, \phi_{soll}^{F/Z/A}]$ eingehen. Mit dem Parameter S ist

$$S_i = \begin{cases} S & \text{für } \delta_i \in [\phi_{ist}, \phi_{soll}^{F/Z/A}] \wedge d_i < d_{max} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} . \quad (4.15)$$

Abbildung 4.1: Charakteristik der Geschwindigkeitsvorgaben von Grundrepulsion, Abstoßung in Fahrtrichtung und Ausweichverhalten mit $v_{soll} = 1.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $v_{max} = 1.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $d_{safe} = 0.1\text{m}$, $d_{max} = 10\text{m}$, $A_G = 0.001 \frac{\text{m}^6}{\text{s}}$, $A_F = 0.1 \frac{\text{m}^4}{\text{s}}$ und $S = 0.003 \frac{1}{\text{ms}}$. Es sei daran erinnert, dass \vec{v}_S nur Komponenten senkrecht zur Fahrtrichtung ϕ_{ist} hat.

4. Verhalten

Insgesamt ergibt sich die Geschwindigkeitsvorgabe der Kollisionsvermeidung \vec{v}_{koll} durch die Fusion der verschiedenen Aspekte mit **Analogical-Gates** (siehe Abschnitt 6.1). Zuerst werden \vec{v}_S und \vec{v}_F zusammengeführt, womit den Hindernissen in $[\phi_{ist}, \phi_{soll}^{F/Z/A}]$ Rechnung getragen wird. Das Ausweichverhalten \vec{v}_S stellt dabei die Voreinstellung für die Kollisionsvermeidung in Fahrtrichtung dar und wird bei hohen \vec{v}_F durch diese substituiert. Der Output dieser Fusion wird dann mit \vec{v}_G verglichen, wobei sich die höhere Geschwindigkeitsvorgabe durchsetzt. \vec{v}_{koll} ergibt sich durch Clipping, wodurch Übersteuern vermieden werden soll. Die entsprechende Schaltung ist in Abbildung 4.2 dargestellt.

Abbildung 4.2: Analogical-Gate Schaltung bestehend aus einem Prevail mit Input \vec{v}_S und \vec{v}_F , einem XOR zur Fusion mit \vec{v}_G und einem Clip, sodass der Output \vec{v}_{koll} zu keinen Übersteuerungen führt (siehe Abschnitt 6.1).

4.2. Free-Space

Entsprechend seiner Bezeichnung führt das Free-Space-Verhalten den Roboter auf freie, befahrbare Flächen. Insofern kann es als Pendant zur Kollisionsvermeidung gesehen werden, was insbesondere dann zum Tragen kommt, wenn sich das Homing und die Kollisionsvermeidung gegenseitig aufheben. Dies beschreibt jedoch lediglich eine emergente Eigenschaft, da das wesentliche Ziel des Free-Space-Verhaltens die Vorgabe einer Richtung ist, in die der Roboter fahren darf. Natürlich wird dabei eine Richtung ausgewählt, die den Roboter in eine möglichst vorteilhafte Ausgangslage für die weitere Fahrt befördert, was anhand von geometrischen Kriterien erfolgen kann.

Die unzureichende Abdeckung der Umgebung durch die Sensoren i beeinträchtigt das Free-Space-Verhalten wie auch schon die Kollisionsvermeidung, sodass die Klassifizierung der freien Flächen ohne ein Weltmodell auf minimalen Annahmen beruht. Dafür wird der Umkreis des Roboters in Basisabschnitte gegliedert, wobei ein Basisabschnitt das Intervall $[\delta_i - \alpha/2, \delta_i + \alpha/2]$ um einen Sensor i aufspannt,

der in Richtung δ_i misst. Jeder im Basisabschnitt enthaltene Punkt ist dabei näher am Sensor i als an einem anderen Sensor. Die Basisabschnitte, wie auch alle möglichen zusammenhängenden Kombinationen, werden für die Festlegung des Free-Space-Verhaltens bewertet und mit der Richtung in ihrer Mitte assoziiert.

4.2.1. Kriterien zur Einschätzung der Umgebung

In diesem Abschnitt sollen die Kriterien zur Bewertung der Basisabschnitte erläutert und angewendet werden. Das allgemeinste Kriterium zum Ausschluss zweier Basisabschnitte $i - 1$ und i von der weiteren Betrachtung ist erfüllt, wenn die Abstände zwischen den Messpunkten (im Folgenden in Polarkoordinatendarstellung (d_i, δ_i)) kleiner als der Durchmesser des Roboters sind (**Ausschlusskriterium**),

$$|(d_{i-1}, \delta_{i-1}) - (d_i, \delta_i)| \leq 2R_{Rob} \quad . \quad (4.16)$$

Einen weiteren Anhaltspunkt zur Bewertung bilden die Distanzmessungen, da große Distanzen eine notwendige Bedingung für eine freie Fläche sind (**Distanzkriterium**). In einer Umgebung mit Gängen ist dies ein wichtiges Kriterium, jedoch deutet die höchste Distanz im Allgemeinen nicht hinreichend auf eine freie Fläche hin. Diese lässt sich für einen Basisabschnitt ohnehin nur vage abschätzen (**Flächenkriterium**), da keine Information zur Struktur der Umgebung zwischen den Messpunkten vorliegt. Zur Vereinfachung wird hier zwischen den Messpunkten linear interpoliert. Mit den Bezeichnungen aus Abbildung 4.3 ergeben sich mit dem Sinus- und Kosinussatz

$$a = \sqrt{d_i^2 + d_{i-1}^2 - 2 d_i d_{i-1} \cos(\alpha)} \quad , \quad (4.17)$$

$$\sin(\beta_i) = \frac{\sin(\alpha)}{a} d_{i-1} \quad , \quad (4.18)$$

$$\beta'_i = \pi - \alpha/2 - \beta_i \quad , \quad (4.19)$$

$$d' = \frac{\sin(\beta_i)}{\sin(\beta'_i)} d_i \quad \text{und} \quad (4.20)$$

$$A_{i,i-1} = \frac{1}{2} d_i d' \sin(\alpha/2) \quad . \quad (4.21)$$

4. Verhalten

Abbildung 4.3: Abschätzung der freien Fläche im Basisabschnitt i , welcher der grauen Fläche $A_{i,i-1}$ und $A_{i,i+1}$ zusammen entspricht. Die rot schraffierte Fläche steht für ein Hindernis.

Analog wird $A_{i,i+1}$ berechnet, sodass die Abschätzung des freien Fläche in Richtung δ_i insgesamt

$$A_i = A_{i,i+1} + A_{i,i-1} \quad (4.22)$$

ergibt. Das Flächenkriterium korreliert zwar mit dem Distanzkriterium, jedoch in Verbindung mit den benachbarten Distanzmessungen, was auf vielen freien Flächen einen wesentlichen Mehrwert bedeuten kann. Einfache Free-Space-Verhalten richten sich nach der maximalen Distanz und/oder Fläche, was in der Mitte einer freien Fläche zu sprunghaft wechselnden Richtungsvorgaben führt. Diese Problematik lässt sich nicht durch die Mittelung mehrerer Messungen zu verschiedenen Zeitpunkten handhaben, weshalb weitere Kriterien in Betracht gezogen werden. Nun werden Basisabschnitte mit Richtungen δ_i nahe ϕ_{ist} höher bewertet (**Fahrtrichtungskriterium**), was den Vorteil hat, dass der Roboter auch in die Randbereiche der Umgebung fährt, womit die Chance auf eine gute Ausgangslage zusätzlich erhöht wird. Außerdem bietet es sich an, Richtungen δ_i nahe der Zielrichtung ϕ_{ziel} vornehmlich zu

berücksichtigen (**Zielrichtungskriterium**). Dies erscheint redundant zum Homing-Verhalten des Roboters, trägt jedoch dazu bei, dass die Verhalten nicht opponieren. Offensichtlich dürfen die zusätzlichen Kriterien nicht allein ausschlaggebend für die Bewertung sein, da sie unabhängig von der Distanzmessung sind.

Schließlich wird jeder Basisabschnitt, der nicht durch das Ausschlusskriterium ausgeschlossen ist, hinsichtlich jedes anderen Kriteriums bewertet. Obwohl für jedes Kriterium ein quantitativer Bewertungsmaßstab festgelegt werden könnte, würde dieser in keinem Zusammenhang zu den anderen Maßstäben stehen, was der Grundlage entbehrt, mit der die Bewertungen bei der anschließenden Auswahl der Winkelabschnitte zusammengeführt werden könnten. Eine Möglichkeit, um die Frage nach den Maßstäben zu umgehen, wäre eine Hierarchie der Kriterien, sodass die Auswahl entlang eines gerichteten Entscheidungsbaumes stattfindet. Diese Vorgehensweise ist jedoch nicht flexibel und schwer erweiterbar. Abhilfe schafft ein ordinaler Bewertungsmaßstab für alle Kriterien, der die Basisabschnitte

- nach der maximalen Distanz d_i
- nach der abgeschätzten maximalen freien Fläche A_i
- nach ihrer Nähe zur aktuellen Fahrtrichtung $|\delta_i - \phi_{ist}|$
- nach ihrer Nähe zur Zielrichtung $|\delta_i - \phi_{ziel}|$

ordnet und auf einer Skala von 1 bis N (Anzahl der Basisabschnitte) bewertet. Die Zusammenführung der Bewertungen $B_{Ges}(i)$ für einen Basisabschnitt erfolgt dann durch Summation der Bewertungen für jedes Kriterium $B_{d/A/Ziel/ist}(i) \in (1, N) \subset \mathbb{N}$, wobei jedes Kriterium durch einen Faktor $b_{d/A/Ziel/ist} \in (0, 1) \subset \mathbb{Q}$ gewichtet wird,

$$B_{Ges}(i) = b_d B_d(i) + b_A B_A(i) + b_{ziel} B_{ziel}(i) + b_{ist} B_{ist}(i) \quad . \quad (4.23)$$

Die Gewichtungsfaktoren aus Tabelle 4.1 wurden empirisch für einige Testumgebungen ermittelt. Abweichungen von ± 0.1 bei jedem der vier Gewichtungsfaktoren konnten dabei maßgeblich dafür sein, ob das Free-Space-Verhalten dazu führt, dass der Roboter auf geschlossenen Bahnen kreist. Es hat sich jedoch bewährt, die Gewichtungen situativ anzupassen, wenn ϕ_{ist} und ϕ_{ziel} entgegengesetzt sind (b_{ist} erhöhen) oder sich anhand mehrerer lokalen Distanzminima verschiedene Abzweigungen in der Umgebung abzeichnen (b_d erhöhen).

4. Verhalten

b_d	b_A	b_{ziel}	b_{ist}
0.16	0.26	0.21	0.37

Tabelle 4.1: Gewichtung der Free-Space-Kriterien. Die Indizes stehen für das Distanz- (d), das Flächen- (A), das Zielrichtungs- ($ziel$) und das Fahrtrichtungskriterium (ist)

4.2.2. Gliederung und Auswahl

Die Kombination zusammenhängender Basisabschnitte im Umkreis des Roboters kann direkt anhand der Sensormessungen erfolgen, indem die Basisabschnitte zwischen lokalen Distanzminima vereinigt werden. Diese intuitive Vorgehensweise hat in den Testumgebungen zur erfolgreichen Einschätzungen geführt, berücksichtigt jedoch nicht die Struktur der Hindernisse innerhalb der Abschnitte. Eine genauere Gliederung kann auf Grundlage der Bewertung der Basisabschnitte stattfinden. Dafür werden die Bewertungen aller Basisabschnitte $B_{Ges}(i)$ in einer zusammenhängenden Kombination der Basisabschnitte summiert und durch die Anzahl der im darin enthaltenen Basisabschnitte geteilt. Von allen möglichen zusammenhängenden Kombinationen wird diejenige ausgewählt, welche die höchste Durchschnittsbewertung in Bezug auf einen Basisabschnitt hat. Zusammenfassend wird das in dieser Arbeit gewählte Verfahren zur Auswahl und Gliederung von freien Flächen in Algorithmus 1 wiedergegeben. Mit dem ausgewählten Winkelabschnitt I_{free} wird eine Geschwindigkeitsvorgabe des Free-Space-Verhaltens \vec{v}_{free} in die entsprechende Richtung generiert.

4.3. Homing

Das Homing-Verhalten des Roboters generiert eine Geschwindigkeitsvorgabe \vec{v}_{home} , die zum Ziel gerichtet ist und ihn dort zum Stehen bringt. Während [4] hierfür eine Positionsregelung mit Fuzzy-Regler verwendet, ermöglicht die in Abschnitt 3.1 erläuterte Orientierungsregelung ein weniger komplexes Anfahren des Ziels. Dafür sind sowohl die aktuelle Position \vec{x}_0 sowie die Zielposition in \vec{x}_{ziel} in \mathcal{F} bekannt. Mit der momentanen Orientierung des Roboters ϕ_{ist} ergibt sich die Zielrichtung ϕ_{ziel} im Bezugssystem \mathcal{R} durch

$$\phi_{ziel} = \tan^{-1} \left(\frac{y_{ziel} - y_{\mathcal{F}}}{x_{ziel} - x_{\mathcal{F}}} \right) - \phi_{ist} \quad . \quad (4.24)$$

Für geringe Geschwindigkeiten kann auch während des Abbremsens $v_{ist} \approx konst.$ angenommen werden. Somit kommt der Roboter auf dem Ziel zum Stehen, wenn die Geschwindigkeitsvorgabe \vec{v}_{home} in der Nähe von \vec{x}_{ziel} proportional zum Abstand zum Ziel Δx_{ziel} verringert wird,

$$\Delta x_{ziel} = |\vec{x}_{ziel} - \vec{x}_0| \quad . \quad (4.25)$$

Algorithmus 1 Pseudocode für das Free-Space-Verhalten

```

1: Berechne  $A_i$ 
2: Filtere Distanzmessungen  $i$  und  $i + 1$  aus, wenn  $(d_i, \delta_i) - (d_{i+1}, \delta_{i+1}) < 2R_{Rob}$ 
3: Bewerte  $i$  nach  $d_i$ :  $B_d(i)$ 
4: Bewerte  $i$  nach  $A_i$ :  $B_A(i)$ 
5: Bewerte  $i$  nach  $|\delta_i - \phi_{ziel}|$ :  $B_{ziel}(i)$ 
6: Bewerte  $i$  nach  $|\delta_i - \phi_{ist}|$ :  $B_{ist}(i)$ 
7: for  $s = 1$  bis  $N$  do ▷ Anzahl der zusammengeführten Basisabschnitte
8:   for  $i = 1$  bis  $N$  do ▷ Sensor
9:      $B_{Ges} = b_d B_d(i) + b_A B_A(i) + b_{ziel} B_{ziel}(i) + b_{ist} B_{ist}(i)$ 
10:     $k = 1$  ▷ Arbeitsvariable  $k$ 
11:    while  $i + k < i + s$  do
12:       $h = |i + k \bmod N|$  ▷ Arbeitsvariable  $h$ 
13:       $B_{Ges} = B_{Ges} + b_d B_d(h) + b_A B_A(h) + b_{ziel} B_{ziel}(h) + b_{ist} B_{ist}(h)$ 
14:       $k = k + 1$ 
15:    end while
16:    if  $B_{Ges}/s > B_{Max}$  then ▷ Arbeitsvariable  $B_{Max}$ 
17:       $I_{free} = (d_i - \alpha/2, d_h + \alpha/2)$ 
18:       $B_{Max} = B_{Ges}/s$ 
19:    end if
20:  end for
21: end for

```

5. Kontrollstruktur

Die Kontrollstruktur beschreibt, wie Informationen innerhalb des Systems weitergegeben werden und legt somit den Rahmen fest, in dem die Verhalten Kollisionsvermeidung, Free-Space und Homing zusammenwirken. Während die Antriebsregelung den drei Verhalten unterlagert sein muss, ist für die Verhalten keine vertikale Struktur erforderlich. Insbesondere für die Erweiterbarkeit des Systems wird dennoch eine Schichtenarchitektur verwendet, wobei jedes Verhalten eine eigene Schicht darstellt.

Hierfür bietet sich eine **Subsumption-Architektur** an, bei der die Verhalten hierarchisch arrangiert sind und die Signale von den unteren Schichten an die direkt über ihnen liegenden weitergegeben werden [6]. Den Umständen und den Prioritäten des Roboters entsprechend können Verhalten von hierarchisch höher angeordneten Schichten verdrängt werden (Inhibition), wobei ihr Signal durch das der höheren Schicht ersetzt wird. Ein Verhalten kann auch gänzlich unterbunden werden (Suppression), wodurch das unterdrückte Verhalten kein Signal mehr ausgibt. Die Kommunikation in dieser Form ist jedoch problematisch, da die Verhalten aus verschiedenen Gründen kategorisch verhindert oder unterdrückt werden, obwohl in Abhängigkeit der Situation, in der sich der Roboter befindet, eine unterschiedliche Kombination der Verhalten zu wünschen wäre. Deshalb wird in dieser Arbeit eine andere Kontrollstruktur verwendet.

5.1. Recursive Nested Behavior-Based Control

Die **Recursive Nested Behavior-Based Control Struktur (RNBC)** nach [4] entspricht ebenfalls einer Schichtenarchitektur, in der die Inputs und Outputs nur zwischen benachbarten Schichten weitergegeben werden, nach oben und auch nach unten. Somit kann sie als Verallgemeinerung eines kaskadierten Regelkreises betrachtet werden. Dies trägt zur Robustheit des Systems bei. Sie besitzt eine feste Struktur, sodass bei einer geringen Anzahl an Verhalten eine hohe Stabilität vorausgesetzt werden kann. Dabei fließt, anders als bei der Subsumption-Architektur,

5. Kontrollstruktur

der Output jedes Verhaltens in die Behavior-Fusion ein. Die Hierarchie unter den Verhalten ergibt sich einerseits aus den Regelzeiten und andererseits aus der Kommunikation zwischen ihnen. Im Zuge der reaktiven Pfadfindung wird das Homing in dieser Arbeit in der obersten Schicht angesiedelt, was damit begründet wird, dass sein Output in die Generierung des Free-Space-Verhaltens eingeht. Die Kollisionsvermeidung wiederum bildet die unterste Schicht von den Verhalten, aus dem gleichen Grund und da sie mit einer höheren Frequenz Anpassungen an den Geschwindigkeitsvorgaben für die Antriebsregelung vornimmt. Letztere bildet die unterste Schicht der gesamten RNBC-Struktur. Die Behavior-Fusion wird dabei in die einzelnen Schichten eingebettet. In Abbildung 5.2 ist er Grobentwurf der RNBC-Struktur für diese Arbeit dargestellt, wobei die grau umrandete Ebene über dem Homing auf die Erweiterbarkeit des Systems hindeutet. In Abbildung 5.1 wird der gleiche Aufbau als Kaskadenregelung wiedergegeben.

Abbildung 5.1: RNBC-Struktur dargestellt als Kaskadenregelung. T steht für die Transformation von Radgeschwindigkeiten zu translativen und rotatorischen Geschwindigkeiten des Roboters, \int für die zeitliche Integration der Geschwindigkeiten.

Abbildung 5.2: Grobentwurf der RNBC-Struktur (für den Feinentwurf siehe Abbildung 6.3).

6. Behavior-Fusion

Für die Behavior-Fusion werden Regeln aufgestellt, die beschreiben, wie das Homing, das Free-Space-Verhalten und die Kollisionsvermeidung miteinander zusammenwirken:

- Die Kollisionsvermeidung vermeidet durchgängig Zusammenstöße.
- Die Pfadfindung wird vorwiegend vom Free-Space-Verhalten beeinflusst, bis das Ziel sichtbar ist.
- Das Homing dominiert die Pfadfindung, wenn das Ziel sichtbar ist, und trägt sonst geringfügig zu ihr bei.

Die Geschwindigkeitsvorgaben der einzelnen Verhalten können gewichtet summiert werden, wodurch die Regeln jedoch nicht immer in ihrem Sinne eingehalten werden. Eine andere Variante ist es, die Regeln in Wahrheitstabellen zu formulieren und durch Fallunterscheidungen oder logische Gatter umzusetzen. Da die Beträge der Geschwindigkeitsvorgaben der einzelnen Verhalten jedoch in einem kontinuierlichen Bereich $(-v_{max}, v_{max})$ liegen, müssten für diese Variante der Behavior-Fusion Schwellenwerte definiert und Vorzeichen gesondert betrachtet werden. Schließlich wären zusätzliche Unstetigkeiten bei den Geschwindigkeitsvorgaben zu erwarten. Eine alternative Lösung verspricht [4], siehe nächster Abschnitt.

6.1. Analogical-Gates

Zur Verallgemeinerung von Logikgattern über vier Quadranten wurden in [4] sogenannte Analogical-Gates entwickelt. Diese entsprechen wohldefinierten, abgeschlossenen und eindeutigen Relationen zwischen zwei Inputs x, y und einem Output z , wobei $x, y, z \in V = \{v \mid |v| \leq v_{max}\} \subsetneq \mathbb{R}$ beschränkt sind. An den Eckpunkten von dem ersten und dritten Quadranten des Input-Raumes entspricht der Output dem der diskreten Vorbilder. Der zweite und vierte Quadrant sind weiteren Anforderun-

6. Behavior-Fusion

gen und/oder Symmetrien entsprechend gestaltet, ebenso wie die dazwischenliegenden stetigen Übergänge. Mit der Funktion

$$\xi(x, y) = e^{-\frac{ax^2 + bxy}{x^2 + y^2}} \quad (6.1)$$

lassen sich die aus [4] in dieser Arbeit verwendeten Analogical-Gates konstruieren.

Abbildung 6.1: Schaltzeichen der verwendeten Analogical-Gates: (a) OR, (b) XOR, (c) Prevail, (d) Invoke und (e) Clip.

Das **Analogical-OR** wirkt wie die Summe der Inputs, welche im ersten und dritten Quadranten durch v_{max} begrenzt wird,

$$z_{OR}(x, y) = x \xi(y, x) + y \xi(x, y) \quad . \quad (6.2)$$

Dabei wurden $a = 1.03$ und $b = 0.36$ derart gewählt, dass für dieses und die nachfolgenden Gates im Ursprung ein Scheitelpunkt vorliegt. Das **Analogical-XOR** erzeugt einen Output ungleich Null, wenn der Betrag eines Inputs groß gegenüber dem des anderen ist. Ist ein Input gleich Null, entspricht der Output dem anderen Input. Für den Fall, dass beide Inputs gleich sind, folgt $z_{XOR} = 0$. Dafür ist

$$z_{XOR}(x, y) = \operatorname{sgn}(x + y) \left| |x| \xi(-|y|, |x|) - |y| \xi(|x|, |y|) \right| \quad . \quad (6.3)$$

Sowohl das Analogical-OR als auch das -XOR sind symmetrisch bzw. kommutativ bezüglich Vertauschung der Inputargumente. Analog können ein Analogical-AND und eine analoge Negation definiert werden, sodass zwischen allen den Logikgattern nachempfundenen Gates die De Morganschen Gesetze anwendbar sind. Des Weiteren werden die Analogical-Gates um nicht-monotone Logikoperatoren ergänzt: Bei dem **Prevail-Gate** entspricht der Input x der Voreinstellung für den Output, wenn y klein ist. Ansonsten ist $z_{Prev} \approx y$,

$$z_{Prev}(x, y) = x \xi(y, x) + y \xi(x^3, y) \quad . \quad (6.4)$$

Das **Invoke-Gate** hat ebenfalls einen bevorzugten Input x , der im ersten und dritten Quadranten den Output vorgibt. Dadurch ist insbesondere $z_{Invk} \approx 0$ für $x \approx 0$. Auch im zweiten und vierten Quadranten ist x richtungsweisend und z_{Invk} nur erwähnenswert größer Null, wenn $|x| > |y|$,

$$z_{Invk}(x, y) = x \xi_1(y, x) + y (1 - \xi_2(x, y)) \quad . \quad (6.5)$$

Die Funktion ξ_1 hat die Parameter $a_1 = 1.48$ und $b_1 = 0.93$, bei der Funktion ξ_2 sind $a_2 = 2.63$ und $b_2 = 0.23$. Das Prevail- und Invoke-Gate sind anti-kommutativ. In Abschnitt 4.1.2 wurde ein **Clip** verwendet, wodurch der Output richtungserhaltend beschränkt wird

$$(z_x, z_y)_{Clip}(x, y) = \begin{cases} (x, y) & L \leq 1 \\ (x/L, y/L) & \text{sonst} \end{cases} \quad (6.6)$$

mit $L = \left| \frac{x}{x_{max}} \right| + \left| \frac{y}{y_{max}} \right|$.

6.2. Schaltungen

Schließlich werden die einzelnen Verhalten anhand von Schaltungen aus Analogical-Gates komponentenweise zu der Geschwindigkeitsvorgabe \vec{v}_{soll} für die Antriebsregelung zusammengeführt. Den Umständen entsprechend werden dabei drei Modi aktiv: Der Roboter befindet sich grundsätzlich im regulären Fahrtmodus und wechselt in den Zielmodus, falls das Ziel sichtbar, oder in den alternativen Fahrtmodus, falls er im Zuge der Pfadfindung zum Stillstand gekommen ist.

Im **regulären Fahrtmodus** der Behavior-Fusion befinden sich zwischen der Roboter- und der Zielposition Hindernisse. Es liegt also in erster Linie am Free-Space-Verhalten, die Weiterfahrt zu einer guten Ausgangsposition zu gewährleisten. Dessen durch \vec{v}_{free} vorgegebene Richtung ist jedoch entsprechend der Unterteilung in Basisabschnitte diskretisiert (siehe Abschnitt 4.2.1). Unter Einbindung des Homings wird die Pfadfindung verbessert, sodass das Ergebnis dieser Fusion \vec{v}_{soll}^F an die Zielrichtung angepasst ist, sofern \vec{v}_{home} nicht entgegengesetzt von \vec{v}_{free} orientiert ist, wofür ein Invoke-Gate verwendet wird. Die Kollisionsvermeidung soll das Output \vec{v}_{soll} der gesamten Behavior-Fusion dominieren, falls sich der Roboter auf Kollisionskurs befindet. Dies ist der Fall, wenn \vec{v}_{soll}^F und \vec{v}_{koll} in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Dafür würde sich ein Prevail-Gate anbieten, jedoch hat sich ge-

6. Behavior-Fusion

Abbildung 6.2: Schema der Analogical-Gate-Schaltung, welche wie in Abbildung 6.3 dargestellt in die RNBC-Architektur integriert ist. Für die Behavior-Fusion werden ein Invoke- und Analogical-OR-Gates verwendet.

zeigt, dass die Pfadfindung massiv gestört wird, wenn \vec{v}_{soll} zeitweise allein durch die Kollisionsvermeidung gegeben wird. Das Analogical-OR hingegen ermöglicht eine Fusion der Verhalten, wobei die Kollisionsvermeidung gemäß ihrer asymptotisch ansteigenden Geschwindigkeitsvorgabe noch immer den dominanten Anteil für \vec{v}_{soll} stellt (siehe Abschnitt 4.1.2).

Sobald das Ziel sichtbar sein könnte, also für ein d_i mit $\delta_i \in (\phi_{ziel} - \alpha/2, \phi_{ziel} + \alpha/2)$ gilt

$$\Delta x_{ziel} < d_i \quad , \quad (6.7)$$

wird die Behavior-Fusion in den **Zielmodus** versetzt und $\vec{v}_{soll}^Z = \vec{v}_{ziel}$ mit \vec{v}_{koll} zusammengeführt (Analogical-OR). Somit fährt der Roboter dem Homing entsprechend zum Ziel, wobei weiterhin die Kollisionsvermeidung aktiv werden kann. Dies bleibt notwendig, da (6.7) aufgrund der unzureichenden Raumabdeckung der Sensoren kein hinreichendes Kriterium dafür ist, dass sich zwischen \vec{x}_{ist} und \vec{x}_{ziel} keine Hindernisse befinden.

Wenn der Roboter zum Stillstand kommt, kann dies zur Ursache haben, dass sich die Geschwindigkeitsvorgaben der einzelnen Verhalten gegenseitig aufheben. Eine alternative Geschwindigkeitsvorgabe \vec{v}_{soll}^A trägt dann dazu bei, dass der Roboter wieder zu einer vielversprechende Ausgangsposition für die Weiterfahrt gelangt. Ebenso ist es möglich, dass der Roboter steht, weil seine Orientierung ϕ vor seiner trans-

lativen Geschwindigkeit v geregelt wird (siehe Abschnitt 3.1). Für diesen Fall soll die alternative Geschwindigkeitsvorgabe nicht wesentlich von \vec{v}_{soll}^F abweichen. Dafür schaltet die Behavior-Fusion in den **alternativen Fahrmodus** mit $\vec{v}_{soll}^A = \vec{v}_{free}$, falls der Betrag der momentanen Geschwindigkeit einen tief angesetzten Schwellenwert unterschreitet $|v_{ist}| < v_{min}$. \vec{v}_{soll} ergibt sich wieder mit einem Analogical-OR. Zusammenfassend werden die Antriebsregelung, die Verhalten sowie die integrierte Behavior-Fusion im Feinentwurf der RNBC-Struktur dargestellt (Abbildung 6.3).

Abbildung 6.3: Feinentwurf der RNBC-Struktur mit integrierten Analogical-Gate-Schaltungen zur Behavior-Fusion.

7. Ergebnisse

Die Antriebsregelung wird in Simulink[®] implementiert und getestet. Die Verhalten Kollisionsvermeidung, Free-Space und Homing werden als Funktionen in Matlab[®] programmiert und dort auch fusioniert. Im Folgenden sind die Ergebnisse dieser Simulationen dargestellt.

7.1. Betrachtung der Antriebsregelung

Die Orientierungsregelung (Abbildung 7.1) und der Radgeschwindigkeitsgenerator (Abbildung 7.2) übertragen die Geschwindigkeitsvorgaben auf die Räder, wobei ϕ vor der translativen Geschwindigkeit des Roboters angepasst wird. Dies funktioniert gut, entsprechend des Schwellenwerts des Schalters wird eine kleine Restabweichung jedoch langsamer geregelt. Bei der grünen Trajektorie in Abbildung 7.4 ist dies deutlich zu sehen. Die Geschwindigkeitsregelung setzt die Geschwindigkeitsvorgaben wie erwartet um (Abbildung 7.3).

Abbildung 7.1: Regelverhalten der Orientierungsregelung aus dem Stand unter Vorgabe von $v_{soll} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ und $\phi_{soll} = \frac{\phi}{2}$.

7. Ergebnisse

Abbildung 7.2: Die von dem Radgeschwindigkeitsgenerator im Zusammenwirken mit der Orientierungsregel generierten Sollgeschwindigkeiten $v_{l/r,soll}$ unter den gleichen Vorgaben wie bei Abbildung 7.1. Für $K(\omega_{soll})$ wird ein Schalter verwendet, wobei der Grenzwert bei $|\omega_{soll}| \leq 0.1 \frac{1}{s}$ gesetzt ist.

Abbildung 7.3: Umsetzung der Soll-Radgeschwindigkeiten aus Abbildung 7.2. Zu Beginn bewegen sich die Räder in entgegengesetzte Richtung, um den Roboter zu drehen. Danach werden beide synchron beschleunigt bis die Höchstgeschwindigkeit erreicht wurde.

7.2. Vergleich zweier Kollisionsvermeidungsverhalten

Abbildung 7.4: Verschiedene Trajektorien unter Vorgabe der Geschwindigkeiten $\vec{v}_{soll} = (0, 0.5)^T$, $(\sin(0.1t), \cos(0.1t))^T$, $(0.5, 0.5 \sin(t))^T \frac{\text{m}}{\text{s}}$ von links oben nach rechts unten. In den Kurven ist die Beschleunigung des Roboters zu erkennen.

7.2. Vergleich zweier Kollisionsvermeidungsverhalten

Eine alternative Umsetzung der Kollisionsvermeidung wird in [4] beschrieben, wobei die repulsive Kraft gemäß

$$\vec{F}_B = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\gamma_i \eta_i}{d_i} \right)^2 \xi \vec{e}_i \quad (7.1)$$

berechnet wird, mit der Konstante $\xi \in \mathbb{R}^+$. Durch

$$\gamma_i = \text{sat} \left(F_1 + F_2 \cos(\delta_i) \frac{|v_{ist}|}{v_{max}} \right) \quad (7.2)$$

setzen sich die Kräfte aus einer Grundrepulsion und einer Abstoßung in Fahrrichtung zusammen. F_1 und F_2 sind dabei Konstanten. Die Sättigungsfunktion dient dazu, ein Übersteuern zu verhindern. Wegen

$$\eta_i = \begin{cases} 1 & |\delta_i \bmod \pi| \leq \frac{\pi}{2} \cos \left(\frac{|v_{ist}|}{v_{max}} \right) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (7.3)$$

gehen nur i ein, welche in einem symmetrischen Winkelabschnitt um die Fahrrichtung liegen, welcher entgegen der Geschwindigkeit größer bzw. kleiner wird. Im Folgenden werden einige Aspekte dieser alternativen Kollisionsvermeidung mit der in dieser Arbeit beschriebenen verglichen.

7. Ergebnisse

Abbildung 7.5: Ausweichverhalten der Kollisionsvermeidung (a) wie in dieser Arbeit beschrieben und (b) nach [4] unter Vorgabe von v_{max} in positive y_F -Richtung und Startpositionen, die unterschiedlich große Ausweichmanöver erfordern. Die Drehungen des Roboters vor den Hindernissen rühren daher, dass er nur in positive x_R -Richtung fährt, weshalb er bei Geschwindigkeitsvorgaben in negative y_F -Richtung wendet.

In Abbildung 7.5 fährt der Roboter mit Maximalgeschwindigkeit v_{max} auf ein Hindernis zu. Beide Kollisionsvermeidungen verhindern dabei einen Zusammenstoß, was bestätigt, dass der Potentialfeldansatz auch im Grenzfall funktioniert. Vorausgesetzt ist eine entsprechende Parametrisierung, welche sich bei [4] wegen weniger Parametern einfacher gestaltet. Das Ausweichverhalten der in dieser Arbeit beschriebenen Kollisionsvermeidung zeigt sich, wenn die Messpunkte in $[\phi_{ist}, \phi_{soll}^{F/Z/A}]$ nicht symmetrisch verteilt sind. Es gelingt dem Roboter das Hindernis weiträumig zu umfahren, jedoch neigt er bei großen Ausweichmanövern zum Übersteuern (blaue Trajektorie in (a)). Auch die Kollisionsvermeidung in (b) vollführt kleine Ausweichmanöver, fährt dabei jedoch sehr knapp an Ecken vorbei, da die Sensoren senkrecht zur Fahrtrichtung bei Geschwindigkeiten $|v_{ist}| > 0$ nicht zur Kollisionsvermeidung beitragen.

Auch im Rahmen der Behavior-Fusion erfüllen die Kollisionsvermeidungen ihren Zweck, ohne dabei die Pfadfindung zu behindern. In Abbildung 7.6 (a) könnte das Ausweichverhalten sogar dazu beigetragen haben, dass der Roboter nicht in die Ecke gefahren ist und somit auf direktem Weg zum Ziel gefunden hat (dies kann in ande-

Abbildung 7.6: Die Kollisionsvermeidung (a) wie in dieser Arbeit beschrieben und (b) nach [4] als Teil der Pfadfindung.

ren Umgebungen jedoch ein Nachteil sein). Bei langen Kurven um Hindernisse lenken beide Kollisionsvermeidungen mehrmals stark gegen, auch wenn sich der Roboter am Ende der Kurve nicht mehr auf Kollisionskurs befindet. Dieses Verhalten resultiert in erster Linie aus der nicht flächendeckenden Raumabdeckung durch die Sensoren, welche zu sprunghaften Messungen führt, liegt aber auch daran, dass Potentialfunktionen der Form (4.8) die Dynamik und das Regelungsverhalten des Roboters nicht widerspiegeln können. Die Berechnung der in dieser Arbeit beschriebene Kollisionsvermeidung ist komplexer als bei [4], was für reale Applikationen problematisch sein kann.

7.3. Betrachtung des Free-Space-Verhaltens

Durch das in dieser Arbeit beschriebene Free-Space-Verhalten erkundet der Roboter große Teile der Umgebungen, wobei er auch in Ecken fährt und Gänge bis zum Ende verfolgt (Abbildung 7.7). Im Laufe der Simulation werden einige Wege mehrmals befahren und der Roboter befindet sich wiederholt in der Nähe des Ziels. Dennoch können kleine Unterschiede des Roboterzustands dazu führen, dass er in andere Bereiche der Umgebungen gelenkt wird. Dies ist auf die schlechte Raumabdeckung der Sensoren, die sprunghafte Messungen liefert, und den diskreten Bewertungsmaßstab

7. Ergebnisse

für die Kriterien zurückzuführen. Letzterer bewirkt auch, dass I_{free} fast immer nur aus einem Basisabschnitt besteht.

Abbildung 7.7: Trajektorien mit Richtungsvorgaben des in dieser Arbeit gewählten Free-Space-Verhaltens. Der rote Punkt entspricht der Zielposition.

7.4. Betrachtung des Homings

Im Zielmodus steuert der Roboter entsprechend der Geschwindigkeitsvorgaben vom Homing das Ziel an und kommt auf ihm zum Stehen.

Abbildung 7.8: Das Homing als Teil der Behavior-Fusion.

7.5. Pfadfindung im Zuge der Behavior-Fusion

Abschließend wurde der in dieser Arbeit beschriebene Entwurf eines mobilen Roboters zur Pfadfindung in mehreren, sich in der Form, Anzahl und Dichte ihrer Hindernisse unterscheidenden Umgebungen getestet. Die Pfadfindung beginnt damit, dass der Roboter seine Orientierung an die Vorgaben des Free-Space-Verhaltens anpasst. Große freie Flächen werden zügig und auf relativ geraden Trajektorien durchquert, hauptsächlich weil die momentane Orientierung ϕ_{ist} in das Free-Space-Verhalten eingeht. Diese Eigenschaft bewirkt auch, dass der Roboter in Ecken fährt und Gänge bis zum Ende verfolgt. Während dies in Fällen wie in Abbildung 7.9 (f) nachvollziehbar scheint und auf dem Rückweg aus Sackgassen heraus notwendig ist, bewirkt es in Fällen wie in Abbildung 7.9 (e) kleine und in 7.10 (b) größere Umwege vom Ziel weg (vergleiche hierzu die BUG-Methode aus Kapitel 1). Die geringfügig schlangenförmigen Trajektorien, wie in Abbildung 7.9 (f) sichtbar, liegen dabei in den sprunghaften Sensormessungen begründet. Auch das Homing ist im regulären Fahrmodus an der Behavior-Fusion beteiligt, wodurch sich die Trajektorie gegebenenfalls zum Ziel hin krümmt (Abbildung 7.9 (c)).

Wenn sich der Roboter Hindernissen nähert, nimmt der Einfluss der Kollisionsvermeidung bei der Behavior-Fusion zu und der Roboter steuert gegen. Bei konvexen Hindernissen, beispielsweise Ecken, neigt er zum Übersteuern, wenn er sich zu dicht an dem Hindernis befindet. In Abbildung 7.9 (b) ist zu sehen, dass sich der Roboter an der ersten Ecke mehrmals umorientiert, was mit der Abstoßung in Fahrtrichtung zusammenhängt, durch die nur Hindernisse im Intervall $[\phi_{ist}, \phi_{soll}^{F/Z/A}]$ hervorgehoben werden. Bei konkave Hindernissen, wie Gängen, fährt der Roboter mittig durch sie durch. Sehr enge Wegabschnitte wie in Abbildung 7.10 (b) meistert er auch, jedoch wieder nach mehrmaligen Anpassen der Orientierung.

Wenn das Ziel für den Roboter sichtbar wird, schaltet die Behavior-Fusion in den Zielmodus. Dies ist anhand der Trajektorien zu sehen, welche Geraden entsprechen (siehe Abschnitt 4.3 und Abbildung 7.9 (a)). Schließlich findet der Roboter in Umgebungen mit wenigen Hindernissen nahe des optimalen Weges zum Ziel (Abbildung 7.9 (a), (b), (c), (d) und (e)). In Umgebungen mit komplexerer Topologie werden auch Umwege gefahren, da die Sensoren nicht jede befahrbare Fläche erkennbar machen und die Gewichtung der Kriterien des Free-Space-Verhaltens zudem nicht für jede Situation abgestimmt ist (siehe Abschnitt 4.2.2). Es ist möglich, dass der Ro-

7. Ergebnisse

Abbildung 7.9: Pfadfindung in verschiedenen Umgebungen. Der rote Punkt entspricht der Zielposition.

7.5. Pfadfindung im Zuge der Behavior-Fusion

boter fast die gleiche Strecke in gleicher Richtung mehrmals abfährt. Dies lässt sich bei einer reaktiven Pfadfindung ohne Lernprozess schwer verhindern. Über einen langen Zeitraum ist es dennoch wahrscheinlich, dass der Roboter zum Ziel findet, da kleine Unterschiede des Roboterzustands bewirken, dass der Roboter in eine bessere Ausgangsposition zur Weiterfahrt gelenkt wird. Bei allen in dieser Arbeit verwendeten Testumgebungen hat der Roboter zum Ziel gefunden, jedoch muss dies im Allgemeinen nicht der Fall sein.

Abbildung 7.10: Hin- und Rückfahrt (Startposition und Zielvorgabe vertauscht) in einer Umgebung mit verschieden geformten Hindernissen. Der rote Punkt entspricht der Zielposition.

8. Schlussbemerkungen

In den getesteten Umgebungen hat der Roboter immer zum Ziel gefunden, teilweise auf Umwegen, teilweise nahe des optimalen Weges, und somit seine Aufgabe erfüllt. Dabei ist er zügig und im sicheren Abstand zu den Hindernissen gefahren. Es ist nicht passiert, dass er über einen längeren Zeitraum zum Stillstand gekommen ist. Jedoch sind durchaus Verbesserungen am Fahrverhalten möglich. In Hinblick darauf, dass die Pfadfindung auf den Messdaten von nur 12 Abstandssensoren beruht, ist dieses Ergebnis durchaus positiv.

8.1. Zusammenfassung

Diese Arbeit beschreibt den Entwurf eines nicht-holonomen mobilen Roboters zur reaktiven Pfadfindung in einer unbekanntem zweidimensionalen Umgebung anhand von 12 Abstandssensoren. Dafür wurde ein verhaltensbasierter Ansatz gewählt, der auf einer Kollisionsvermeidung, einem Free-Space-Verhalten sowie einem Homing basiert. Das Kontrollkonstrukt entspricht einer Schichtenarchitektur in Form einer RNBC-Struktur, welche als kaskadierte Regelung ausgelegt wurde.

Für die Kollisionsvermeidung wurden in Analogie zur Physik Potentialfelder als Funktionen der Sensormessungen modelliert, deren Gradienten eine vom Hindernis weg gerichtete Geschwindigkeitsvorgabe liefern. So wurde eine Grundrepulsion in alle Richtungen sowie eine Abstoßung in Fahrrichtung konzipiert, wobei die Sensormessungen entsprechend der Orientierung des Roboters und der Geschwindigkeitsvorgabe des Free-Space-Verhaltens und/oder des Homings gewichtet werden. Außerdem wurde ein seitliches Ausweichverhalten eingeführt, um Hindernisse weiträumig zu umfahren. Diese Aspekte der Kollisionsvermeidung werden durch eine Analogical-Gate-Schaltung zusammengeführt. Für das Free-Space-Verhalten ist ein Algorithmus entwickelt worden, der die Umgebung des Roboters anhand von fünf Kriterien klassifiziert. Neben den Distanzmessungen und Abschätzungen der freien Flächen anhand der Sensordaten werden dabei auch die momentane Orientierung

8. Schlussbemerkungen

des Roboters und die Zielrichtung einbezogen. Das Homing ergibt sich aus der momentanen Roboterposition und der Zielvorgabe.

Die Behavior-Fusion wird mit drei verschiedenen Analogical-Gate-Schaltungen umgesetzt, welche in die Ebenen der RNBC-Struktur integriert sind und jeweils einen Fahrtmodus darstellen. Der Roboter befindet sich im regulären Fahrtmodus und wechselt in den Zielmodus, wenn das Ziel sichtbar sein könnte, oder in den alternativen Fahrtmodus, falls der Roboter zum Stillstand gekommen sein sollte.

Um die Geschwindigkeitsvorgaben für den Roboter an die nicht-holonome Fahreigenschaft anzupassen, werden durch die Orientierungsregelung und den Geschwindigkeitsgenerator Vorgaben für die Radgeschwindigkeiten bestimmt. Die Geschwindigkeitsregelung der Räder stellt diese schließlich ein, wobei für die Simulation ein dynamisches Modell des Roboters erstellt wurde.

8.2. Diskussion

Die größte Problematik, die sich durch die Arbeit gezogen hat, ist die unzureichende Raumabdeckung durch die Sensoren. Dadurch kommt es zu sprunghaften Messungen, welche die Kollisionsvermeidung und das Free-Space-Verhalten beeinflusst haben. Dies rührt auch von der Simulation, in der die Messbereiche der Sensoren durch Linien und nicht, wie bei realen Sensoren, durch Kegel modelliert wurden.

Bei der dynamischen Beschreibung wurde die Lagrangegleichung dadurch vereinfacht, dass die Terme der kinetischen Energie der Räder vernachlässigt wurden. Für das Trägheitsmoment der Roboterkarosserie ist das eines Zylinder mit homogener Dichteverteilung berechnet worden. Die Beschreibung wurde auf die Bewegungsfreiheitsgrade des Roboters eingeschränkt und damit seitlicher Schlupf ignoriert. Reibungskräfte wurden nur zwischen den Rädern und dem Boden berücksichtigt. Diese Annahmen sind in diesem Rahmen physikalisch sinnvoll, in der praktischen Umsetzung können sich hier Nachbesserungsmöglichkeiten ergeben.

Der Antrieb der Räder wurde durch permanenterregte Gleichstrommotoren ohne Getriebe beschrieben, welche an einer idealen Spannungsquelle angeschlossen sind. Darüber hinaus wurden keine Spezifikationen getroffen und dementsprechend auch keine weiteren physikalischen Eigenschaften von Bauteilen berücksichtigt. Aufbau-

end auf das mechanische und elektrische Verhalten des Antriebes wurde eine standardmäßige Geschwindigkeitsregelung mit einem PID-Regler aufgebaut. Trotz dieser Vereinfachungen zeigt der Roboter in der Simulation ein realistisches Fahrverhalten.

Mit der Orientierungsregelung und dem Geschwindigkeitsgenerator werden die Geschwindigkeitsvorgaben für die einzelnen Räder generiert. Da keine Anforderungen an die Trajektorie des Roboters vorlagen, war es eine Designentscheidung die Orientierung vor der translativen Geschwindigkeit des Roboters anzupassen. Dafür wurde ein Schalter verwendet, durch den eine kleine Restabweichung der Orientierung langsamer geregelt wird, was für diese Applikation jedoch gut funktioniert hat. Jedoch vermag es die Orientierungsregelung in dieser Form nicht, die Orientierung an der Zielposition auszurichten, was beispielsweise beim Andocken an eine Lade-station nicht optimal ist.

Die Kollisionsvermeidung funktioniert, neigt allerdings nahe Hindernissen zum Übersteuern. Um dem entgegenzuwirken könnte die Parametrisierung der Potential-funktionen optimiert werden. Jedoch entsprechen diese in ihrer Form ohnehin nicht dem dynamischen und regelungstechnischen Verhalten des Roboters, sodass an dieser Stelle ein neuer Ansatz angebracht wäre.

Der ordinale Maßstab, mit dem das Free-Space-Verhalten die Winkelabschnitte bewertet, ist nicht proportional zu den Messdaten. Obwohl gute Ergebnisse erzielt wurden, wäre eine repräsentative Skala durchaus sinnvoll, was durch eine Normierung der Maßstäbe für jedes Kriterium erreicht werden könnte. Außerdem kann es vorkommen, dass ähnliche Bahnen in gleicher Richtung mehrmals befahren werden, bis kleine Unterschiede des Zustands des Roboters ihn auf eine andere Bahn lenken. Dies ist eine Eigenschaft der reaktiven Pfadfindung, könnte aber im Rahmen des Free-Space-Verhaltens durch einen Zufallsfaktor bei der Bewertung relativiert werden.

8.3. Ausblick

Es steht aus, den in dieser Arbeit beschriebenen Entwurf auf einer Hardware zu implementieren und Experimente durchzuführen, um das Modell endgültig zu überprüfen. Dafür müssen geeignete Sensoren für die Distanzmessung (Ultraschall-, Infrarot-

8. Schlussbemerkungen

oder Lasersensoren, ggf. Kameras) und für die Positionsbestimmung (Radencodier und GPS) ausgewählt und die Daten entsprechend ihrer Messgenauigkeit aufbereitet werden [18]. Darüber hinaus wären taktile Sensoren empfehlenswert. Des Weiteren ist die Taktung der Berechnungen in Realzeit zu beachten.

Die RNBC-Struktur ist ohne viel Aufwand durch weitere Ebenen erweiterbar, welche die Pfadfindung unterstützen. So können virtuelle Hindernisse auf Bahnen errichtet werden, auf denen der Roboter schon mehrmals gefahren ist, um ihn dann auf eine neue Bahn zu lenken. Anhand der Sensordaten kann die Umgebung im Laufe der Fahrt kartographiert werden [16], wodurch schließlich eine Pfadplanung ermöglicht wird [13]. So können Zwischenziele gesetzt werden, welche dem Roboter zusätzlich helfen Hindernisse zu umfahren.

Die Verhalten Kollisionsvermeidung und Homing können ohne Aufwand auf drei Raumdimensionen erweitert werden, während beim Free-Space-Verhalten die Abschätzung der freien Fläche durch eine Abschätzung des freien Räume ersetzt werden muss. Mit einer entsprechenden Antriebsregelung können die in dieser Arbeit beschriebenen Ansätze so auch auf UAVs übertragen werden.

Für diese Problemstellung fehlt es noch an einem Maßstab zur Beurteilung der Qualität der Pfadfindung. Während die benötigte Zeit und die zurückgelegte Strecke vom Start zum Ziel in diesem Sinne Anhaltspunkte bieten, wäre auch eine Ansammlung an Standardumgebungen, die der Roboter erfolgreich durchfahren muss, zweckmäßig.

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Heidelberg, den 15. Juni 2019,

Symbolverzeichnis

Im Verlauf dieser Arbeit wurde die Konventionen verwendet, dass die zeitliche Ableitung einer Größe x durch einen Punkt \dot{x} bzw. die zweite Ableitungen durch zwei Punkte \ddot{x} markiert wird. Außerdem wurde die Laplacetransformierte einer Funktion durch den entsprechenden Großbuchstaben gekennzeichnet, beispielsweise

$$\omega \circ \rightarrow \bullet \Omega \quad .$$

Bezeichnungen

\mathcal{F}	globales Bezugssystem
$x_{\mathcal{F}}, y_{\mathcal{F}}$	Koordinaten in \mathcal{F}
\vec{x}_0	Roboterposition in \mathcal{F}
\mathcal{R}	Bezugssystem des Roboters
$x_{\mathcal{R}}, y_{\mathcal{R}}$	Koordinaten in \mathcal{R}
\mathcal{K}	Konfigurationsraum
$\phi \equiv \phi_{ist}$	Orientierung des Roboters
$\vec{q} \equiv \vec{q}_{\mathcal{F},0}$	Pose des Roboters mit Koordinaten in \mathcal{F}
R_{Rob}	Radius der Roboterkarosserie
R_{Rad}	Radius der Räder
L_{Rob}	Achsenabstand zwischen den Rädern
m	Masse des Roboters
Θ	Trägheitsmoment um die Rotationsachse des Roboters
ρ	Dichteverteilung des Roboterkarosserie
$v_{max} \equiv \dot{x}_{max}$	maximale translative Geschwindigkeit des Roboters
$\dot{\phi}_{max}$	maximale Drehgeschwindigkeit des Roboters
$\psi_{l/r}$	rotatorischer Freiheitsgrad des linken bzw. rechten Rades
$x_{l/r}$	translativer Freiheitsgrad des linken bzw. rechten Rades

$v_{l/r}$	translative Geschwindigkeit des linken bzw. rechten Rades
v	translative Geschwindigkeit des Roboters in \mathcal{R}
a	translative Beschleunigung des Roboters in \mathcal{R}
ω	Rotationsgeschwindigkeit des Roboters
α	Drehbeschleunigung des Roboters
$f_{l/r}$	Kraft auf das linke bzw. rechte Rad
$m_{l/r}$	Drehmoment auf das linke bzw. rechte Rad
$c_{l/r}$	Reibung auf das linke bzw. rechte Rad
c	Reibungskonstante
τ_F	Kraft auf den Schwerpunkt des Roboters durch den Antrieb
τ_M	Drehmoment um den Schwerpunkt des Roboters durch den Antrieb
f_{Rob}	resultierende Kraft auf den Schwerpunkt des Roboters mit Reibung
m_{Rob}	resultierendes Drehmoment um den Schwerpunkt des Roboters mit Reibung
$\vec{\tau}$	äußere Kräfte auf den Roboter
$\vec{\lambda}$	Zwangskräfte auf den Roboter
e	Regelabweichung
\vec{B}	Magnetfeld um den Stator
\vec{E}	induziertes elektrisches Feld im Anker
R	Ohmscher Widerstand
L	Induktivität
i	Ankerstrom
u	Ankerspannung
u_{EMK}	elektromotorsische Kraft
u_R, u_L	Spannung über Widerstand bzw. Induktivität im Ankerkreis
ω_m	Kreisfrequenz des Ankers
K_m	Motorkonstante
T_v, T_ω	Zeitkonstanten der Geschwindigkeitsregelung
i	Bezeichnung eines Sensors bzw. eines Basisabschnitts
α	Winkel zwischen benachbarten Sensoren
δ_i	Ausrichtung des Sensors i
d_i	Distanzmessung des Sensors i
N	Anzahl der Sensoren ($N=12$)

$\Phi_{G/F/S}$	virtuelle Potentialfelder
$A_{G/F/S}$	Konstanten für die virtuellen Potentialfelder
d_{safe}	Sicherheitsabstand
F	Faktor für die Abstoßung in Fahrtrichtung
S	Faktor für das seitliche Ausweichverhalten
d_{max}	Maximale Reichweite des seitlichen Ausweichverhaltens
$\vec{v}_{G/F/S}$	Geschwindigkeitsvorgabe der Grundrepulsion, Abstoßung in Fahrtrichtung bzw. des seitlichen Ausweichverhaltens
\vec{v}_{koll}	Geschwindigkeitsvorgabe der Kollisionsvermeidung
\vec{F}_B	virtuelle Kraft nach [4]
$\gamma_i, \eta_i, F_1, F_2$	Faktoren für \vec{F}_B
A_i	Flächenabschätzung eines Basisabschnitts
$B_{d/A/ziel/ist}(i)$	Bewertung eines Basisabschnitts nach einem Kriterium
$B_{ges}(i)$	Bewertung eines Basisabschnitts nach allen Kriterien
I_{free}	von dem Free-Space-Algorithmus ausgewählter Winkelabschnitt
\vec{v}_{free}	Geschwindigkeitsvorgabe des Free-Space-Verhaltens
\vec{x}_{ziel}	Zielposition in \mathcal{F}
Δx_{ziel}	Distanz zum Ziel
ϕ_{ziel}	Zielrichtung relativ zum Roboter
\vec{v}_{home}	Geschwindigkeitsvorgabe des Homings
x, y	Input der Analogical-Gates
$z_{OR/XOR/Prev}/...$	Output der Analogical-Gates
a, b, a_1, b_1, a_2, b_2	Parameter für Analogical-Gates Funktion
$Modus$	Modus der Behavior-Fusion (regulärer Fahrtmodus F , Zielmodus Z , alternativer Fahrtmodus A)
$\vec{v}_{soll}^{F/Z/A}$	Geschwindigkeitsvorgabe vom Free-Space-Verhalten und/oder vom Homing im Zuge der Behavior-Fusion
$\phi_{soll}^{F/Z/A}$	Richtungsvorgabe vom Free-Space-Verhalten und/oder vom Homing im Zuge der Behavior-Fusion
\vec{v}_{soll}	Geschwindigkeitsvorgabe nach der Behavior-Fusion
v_{soll}	Betrag der Geschwindigkeitsvorgabe nach der Behavior-Fusion
ϕ_{soll}	Richtung der Geschwindigkeitsvorgabe nach der Behavior-Fusion

ω_{soll}	Vorgabe an die Rotationsgeschwindigkeit des Roboters
$v_{l/r,soll} \equiv \dot{x}_{l/r,soll}$	Geschwindigkeitsvorgabe an das linke bzw. rechte Rad
ΔT	Zeitintervall zwischen dem Generieren zweier Geschwindigkeitsvorgaben \vec{v}_{soll} in der Simulation
T_k	Zeitpunkt der Generierung einer Geschwindigkeitsvorgabe \vec{v}_{soll} in der Simulation
Δt	Zeitintervall zwischen Ist-Geschwindigkeitsangaben
$t_{h,k}$	Zeitpunkt einer Ist-Geschwindigkeitsangabe
Δv	Unsicherheit der translativen Ist-Geschwindigkeit
$\Delta \omega$	Unsicherheit der Ist-Drehgeschwindigkeit
$x_{h,k}, y_{h,k}, \phi_{h,k}$	Position bzw. Orientierung des Roboters in \mathcal{F} zum Zeitpunkt $t_{h,k}$
$\Delta x_{h,k}/\Delta y_{h,k}/\Delta \phi_{h,k}$	Unsicherheit in der Position bzw. Orientierung des Roboters in \mathcal{F} zum Zeitpunkt $t_{h,k}$

Literaturverzeichnis

- [1] Peter Albrecht. The runge–kutta theory in a nutshell. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 33(5):1712–1735, 1996.
- [2] Iman Anvari. *Non-holonomic Differential Drive Mobile Robot Control & Design: Critical Dynamics and Coupling Constraints*. PhD thesis, Arizona State University, 2013.
- [3] Isaac Asimov. Runaround. *Astounding Science Fiction*, 1942.
- [4] Prof. Dr. Essameddin Badreddin. *Control and System Design of Wheeled Mobile Robots*. Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zürich, 1995.
- [5] Matthias Bartelmann, Björn Feuerbacher, Timm Krüger, Dieter Lüst, Anton Rebhan, and Andreas Wipf. *Theoretische Physik 1/ Mechanik*. Springer, 2018.
- [6] Rodney Brooks. A robust layered control system for a mobile robot. *IEEE journal on robotics and automation*, 2(1):14–23, 1986.
- [7] Rodney A Brooks. Intelligence without representation. *Artificial intelligence*, 47(1-3):139–159, 1991.
- [8] Animesh Chakravarthy and Debasish Ghose. Obstacle avoidance in a dynamic environment: A collision cone approach. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans*, 28(5):562–574, 1998.
- [9] Rached Dhaouadi and A Abu Hatab. Dynamic modelling of differential-drive mobile robots using lagrange and newton-euler methodologies: A unified framework. *Advances in Robotics & Automation*, 2(2):1–7, 2013.
- [10] Dieter Fox, Wolfram Burgard, and Sebastian Thrun. The dynamic window approach to collision avoidance. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 4(1):23–33, 1997.

- [11] Otto Föllinger. *Regelungstechnik: Einführung in die Methoden und ihre Anwendung*. VDE, 2016.
- [12] Shuzhi Sam Ge and Yan Juan Cui. New potential functions for mobile robot path planning. *IEEE Transactions on robotics and automation*, 16(5):615–620, 2000.
- [13] Peter E Hart, Nils J Nilsson, and Bertram Raphael. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107, 1968.
- [14] Ricardo A Langer, Leandro S Coelho, and Gustavo HC Oliveira. K-bug, a new bug approach for mobile robot’s path planning. In *2007 IEEE International Conference on Control Applications*, pages 403–408. IEEE, 2007.
- [15] Javier Minguez and Luis Montano. Nearness diagram (nd) navigation: collision avoidance in troublesome scenarios. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 20(1):45–59, 2004.
- [16] Hans Moravec and Alberto Elfes. High resolution maps from wide angle sonar. In *Proceedings. 1985 IEEE international conference on robotics and automation*, volume 2, pages 116–121. IEEE, 1985.
- [17] Hans Otto Seinsch. *Grundlagen elektrische Maschinen und Antriebe*. Teubner, 1999.
- [18] Greg Welch, Gary Bishop, et al. An introduction to the kalman filter. 1995.

Anhang

I. Simulation

In der Simulation werden die Verhalten durch Funktionen repräsentiert, welche in Matlab[®] programmiert sind. So wird zum Zeitpunkt

$$T_k = k \Delta T \quad (\text{i})$$

mit $k \in \mathbb{N}$ eine Geschwindigkeitsvorgabe \vec{v}_{soll} generiert (Behavior-Fusion), welche an Simulink[®] übergeben wird. Simulink[®] simuliert das dynamische und regelungstechnische Verhalten des Roboters für das darauffolgende Zeitintervall ΔT und gibt die momentane translative Geschwindigkeiten $v_{h,k}$ sowie die momentane Drehgeschwindigkeit des Roboters $\omega_{h,k}$ zu den Zeitpunkten

$$t_{k,h} = k \Delta T + h \Delta t \quad (\text{ii})$$

an Matlab[®] zurück, wobei Δt ein kleineres Zeitintervall und $h \in [0, \Delta T / \Delta t] \subset \mathbb{N}$ ist. Matlab[®] wiederum plottet die Trajektorie des Roboters. Dies wird in einer Schleife wiederholt, bis $\Delta x_{ziel} < R_{Rob}$ und $v_{ist} < 0.01 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ zusammen erfüllt sind.

I.1. Simulink[®]-Simulation

Wie in Abschnitt 3.3 erläutert, wird die Geschwindigkeitsregelung durch die Übertragungsfunktion (3.19) beschrieben. Um sie herum werden der Geschwindigkeitsgenerator aus Abschnitt 3.2 und die Orientierungsregelung aus Abschnitt 3.1 ausgelegt.

Dabei wird für die Parameter

$$L_{Rob} = 0.15 \text{ m}$$

$$R_{Rob} = 0.2 \text{ m}$$

$$m = 10 \text{ kg}$$

$$R = 1 \Omega$$

$$L = 0.05 \text{ H}$$

$$K_m = 0.1 \frac{\text{Nm}}{\text{A}}$$

gesetzt. Der Aufbau in Simulink[®] ist in Abbildung I und II dargestellt. Die momentanen Geschwindigkeiten $v_{h,k}$ und $\omega_{h,k}$ werden numerisch berechnet, wofür ein **Runge-Kutta-Verfahren** eingesetzt wird [1]. Die Fehlertoleranz kann dabei durch eine Zeitschrittweitensteuerung beschränkt werden, wodurch sich die Unsicherheiten Δv und $\Delta \omega$ ergeben.

Abbildung I: Schaltplan der Orientierungsregelung in Simulink[®]. 1 entspricht dem Radgeschwindigkeitsgenerator und 2 der unterlagerten Geschwindigkeitsregelung.

I.II. Matlab[®]-Simulation

In Matlab[®] werden anhand der aktuellen Position des Roboters in der Umgebung die Distanzmessungen berechnet. Die Verhalten, wie in den Abschnitten 4.1, 4.2 und 4.3 beschrieben, generieren im Zuge der Behavior-Fusion (Kapitel 6) eine Geschwindigkeitsvorgabe \vec{v}_{soll} für die Antriebsregelung.

Abbildung II: Schaltplan der Geschwindigkeitsregelung in Simulink®. 1 stellt das elektrische und 3 das mechanische Verhalten des Roboters dar. In 2 werden die Drehmomente der Räder auf den Roboter übertragen und in 4 aus den Roboter- die Radgeschwindigkeiten berechnet.

Die Trajektorie des Roboters ergibt sich iterativ anhand der momentanen Geschwindigkeiten des Roboters $v_{h,k} \pm \Delta v$ und $\omega_{h,k} \pm \Delta \omega$ zu den Zeitpunkten $t_{h,h}$. Dafür wird, ausgehend von Formel (2.19), (2.20) und (2.21), ein **Euler-Verfahren** verwendet. Die Position und die Orientierung des Roboters in \mathcal{F} ist zum Zeitpunkt $t_{h,k+1}$ gegeben durch

$$x_{h,k+1} = x_{h,k} + \cos(\phi_{h,k}) v_{h,k} \Delta t \quad , \quad (\text{iii})$$

$$y_{h,k+1} = y_{h,k} + \sin(\phi_{h,k}) v_{h,k} \Delta t \quad , \quad (\text{iv})$$

$$\phi_{h,k+1} = \phi_{h,k} + \omega_{h,k} \Delta t \quad . \quad (\text{v})$$

Die Unsicherheiten in der Position des Roboters wachsen gemäß der Gaußschen Fehlerfortpflanzung mit der Zeit an,

$$\Delta x_{h,k+1} = \pm \sum_{h,k} \sqrt{(\sin(\phi_{h,k}) \Delta \phi_{h,k} v_{h,k})^2 + (\cos(\phi_{h,k}) \Delta v_{h,k})^2} \Delta t \quad , \quad (\text{vi})$$

$$\Delta y_{h,k+1} = \pm \sum_{h,k} \sqrt{(\cos(\phi_{h,k}) \Delta \phi_{h,k} v_{h,k})^2 + (\sin(\phi_{h,k}) \Delta v_{h,k})^2} \Delta t \quad , \quad (\text{vii})$$

$$\Delta \phi_{h,k+1} = \pm \sum_{h,k} \Delta \omega_{h,k} \Delta t \quad . \quad (\text{viii})$$

Abbildung III: Anzeige der Matlab[®]-Simulation: Links sind die Umgebung (schwarz) und die Trajektorie (blau) des Roboters in \mathcal{F} dargestellt. In der Mitte sind die Sensormessungen (blau) in \mathcal{R} aufgetragen und durch Geraden verbunden. Rechts sind die Geschwindigkeitsvorgaben der Kollisionsvermeidung (blau), des Free-Space-Verhaltens (grün), des Homings (rot) sowie der Behavior-Fusion (schwarz) in \mathcal{R} zu sehen.

Timon Marius Duttge, geboren am 21. November 1995 in Hamburg
Matrikelnummer 3383576